

👁️	3	1	👁️	3	1	1	3	👁️
----	---	---	----	---	---	---	---	----

Descifrando el acertijo tridimensional de cifrado múltiple de la sabia naturaleza; el patrón de lluvias y el ruido como indicador de futuras precipitaciones

(borrador de trabajo-avance 001-)

Alberto Roger Gomez Ramirez

Perú - 09.05.2023 (Avance 001)

e-mail: despertarmenteyconciencia@gmail.com

No olvidar de citar correctamente al que invirtió muchísima energía mental en esto, el cual significará para el autor un gradiente negativo en el tiempo de permanencia en el plano conocido.

Todos los datos, incluido el caso de los 9 eventos en la que aparecen 7 especies, se presentó exactamente de la forma descrita en el presente trabajo; no se ha aumentado o arreglado nada por 2 motivos: 1. no es ético mentir y 2. porque he descifrado que la sabia naturaleza se da cuenta que la observan y analizan.

Inicialmente se registró el caso de los animales solo para analizar su aparición con respecto al paso de las lluvias y así llenar la tabla 3 que había ideado como registro personal, pero jamás me imagine que al analizarlas con un profundo razonamiento encontraría un acertijo descomunal. Esto me di cuenta conforme iban apareciendo los eventos, logrando descubrir inmediatamente que estos tenían información matemática escondida que pertenecían a un acertijo de un problema muy intrincado de la matemática, pero en dificultad mucho mayor que un problema de la matemática normal ya que había que descifrar primero todo el enunciado (a partir de la realidad y solo a partir de la observación de los fenómenos de la naturaleza, no había lenguaje humano, solo el movimiento y el silencio aparente de los eventos), el cual tardo 9 días en completarse todos los datos(desde el 23 de abril al 01 de mayo); y en segundo lugar su solución; si bien es cierto el acertijo estaba con varios cifrados, como si fueran diversas puertas con varios candados, pero aun así se detectó que venía de un **acertijo que la naturaleza le pone, por igual, a todos los humanos**, pero el problema es que estos acertijos están muy cifrados(muchos candados) y enmarañados haciéndose extremadamente difícil que se vea su existencia y/o pasen como eventos fortuitos y/o sin nada de conexión, los cuales se pierden con otros eventos que no son de ese acertijo sino de otros; y así pasan a través del tiempo sin que el humano se dé cuenta que lo que ve es en realidad acertijos que se manifiestan con el perfecto lenguaje matemático de la sabia naturaleza.

La solución a los acertijos de la naturaleza interpretados más adelante, han sido realizados solamente utilizando un profundo razonamiento, así como se hace cuando se resuelve un problema matemático, pero con la única diferencia de los problemas de la matemática normal, es que en los acertijos realizados aquí los datos están muy ocultos, intrincados y/o enmarañados; no soy profeta ni nada de ello; se aclara lo anterior para evitar que en un futuro cuando el que escribe ya no este, personas que adolecen de la verdad comiencen a llevarme flores al cementerio, ya que a inicios de mi niñez he sido testigo de cómo las personas buscan sin razón ni motivos algo para autoengañarse; es por ello que en aquel tiempo cuando vi como adoraban a un difunto desconocido me dije, que algo así sería el peor de los castigos que me pueda suceder, por ello para asegurarme me adelanto a la jugada de la ignorancia de otros, y manifiesto que mejor con ese tiempo y flores lo inviertan en la familia que los necesita, o también en ayudar al prójimo con esa plata.

Pienso que todas las personas deben pronunciarse en vida sobre este tema y así eliminar esta grave ignorancia desde la raíz.

Una persona normal como yo, que no tiene el dominio de interactuar con dimensiones desconocidas (como lo puede hacer Jesús de Nazaret, el cual domina a su merced aquello por ser su especie la máxima perfección de evolución en el universo), si se va de este mundo(me refiero a mi persona) no tiene poder ni visión de lo que pasa en la dimensión humana; por lo tanto, si una persona pide a alguien que se fue, es como si pidiera a una inerte piedra.

El poder saber si hay acceso de las personas normales que están en otra dimensión hacia la terrestre es fácil de deducir basado en la propia realidad. Sería un tormento que aquellas personas ya en su existencia de solo energía en otra dimensión tengan acceso de visión terrestre, pues seguirían viendo tanta injusticia y dolor en la tierra, y por lo tanto por lógica se deduce que eso no podría suceder(acceso).

El motivo de este trabajo es sensibilizar sobre el cuidado ambiental y brindar también algunas ideas sobre el estudio del clima. Ahora, con respecto al cuidado de los animales y a la naturaleza que manifiesto en el presente trabajo se debe a que soy ambientalista no es porque sea santo.

Si alguien tiene una enfermedad se debe ayudar con productos de la misma naturaleza guiado por expertos en el tema, y si no se puede por diversas razones, debe acudir a ayuda profesional perteneciente al campo de la medicina. Nunca se debe pedir por su salud a personas que no pueden hacer nada por ellos(pedir a personas que se han ido de este mundo y que no tienen poder, siquiera, para escuchar desde dónde están; sino mejor, en lugar de aquello, debe hacer el bien al prójimo y sanará, y en caso no se sane, porque la ley natural de la naturaleza es el inicio y el final, por lo menos se marchará tranquilo(a) y con una sonrisa interna mirando al cielo por haber hecho el bien.

En el presente trabajo no se han registrado muchos datos debido a que no se pensaba publicar nada al respecto; además no se contaba con disponibilidad de tiempo; por ejemplo, en la serie de intervalos le faltan datos de fechas exactas (tabla 3: puntos a, b, c-x, y, z,-) y volúmenes iniciales de las lluvias; sin embargo, a pesar de aquella gran falencia se han obtenido datos importantes; que es necesario difundir para ilustrar que métodos se ideó utilizar para el análisis de las lluvias y realizar **algunas propuestas para que alguien que cuente con los recursos de tiempo y/o se gane la vida en aquel trabajo fascinante que es la naturaleza lo pueda utilizar y perfeccionar y sume a la humanidad.** (La única condición es que no se olvide de citar correctamente al que invirtió muchísima energía mental en esto, el cual de hecho significará(debido a la pérdida energética) para el autor un gradiente negativo en el tiempo de permanencia en el plano conocido).

Citar como:

Gomez Ramirez Alberto Roger. (09 de mayo de 2023). Descifrando el acertijo tridimensional de cifrado múltiple de la sabia naturaleza; el patrón de lluvias y el ruido como indicador de futuras precipitaciones.

Estas 2 series no deben ser interpretados como simples números, sino como números de frecuencias de producción de lluvias (para el evento específico de la zona evaluada) y las cifras del gran acertijo de la sabia naturaleza.

4	2	1	1	1	3	2	2	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

---	---	---	---	---	---	---	---	---

Alberto Roger Gomez Ramirez

Los animales interpretan muy bien al clima y así se guían en su camino por la naturaleza; entonces surge la gran interrogante: ¿y porque la humanidad no puede interpretarla bien y anticipar acertadamente la manifestación de los fenómenos, así como los animales, si también es un animal?, y mucho más siendo un perfecto animal, tal y como de forma indirecta se autoevalúa, y que a pesar de tener evidencia que los animales no humanos lo ganan con certeza en estos aspectos (clima), aun así los cataloga como no pensantes, irracionales; ¿pero cómo van a ser irracionales si ellos interpretan los acertijos más intrincados de la naturaleza?; ¿cómo van a ser irracionales si ellos sin necesidad de ir a la escuela por 11 largos años, más 5 de universidad y sin necesidad de tener satélites, computadoras, inteligencia artificial de las maquinas, etc., aun así se ganan a la humanidad?. ¿Acaso las personas que piensan aquello son tan irracionales que no se dan cuenta de aquella gran equivocación como humanidad?. Es momento de considerarlos y no hacerles daño, ni a ellos ni a la naturaleza, porque si seguimos así, terminaremos por comer directa o indirectamente el residuo que emerge a espaldas de nuestras vistas.

No mates ni botes a los coleópteros negros(escarabajos) a la pista o vereda en horas de fuerte sol y calor, debido a que mueren horriblemente por ser su cuerpo de color negro(almacenan calor). Su color y su olor no significa mala suerte, y prueba de ello es el color del pelo de nosotros y que está ubicado en la cabeza y en otras zonas de nuestro cuerpo; en cuanto al olor ahí está la prueba el desodorante que usamos y la frecuencia de ducha que tenemos que realizar.

Todos los animales que han salido en épocas de lluvias o no, tienen una función que hacer en la naturaleza, y al contrario de lo que se pueda pensar nos ayudan a cuidar el planeta; por ejemplo, los coleópteros negros(conocidos como coches) se alimentan de insectos muertos; los saltamontes se alimentan de moscas, las libélulas nos ayudan a limpiar el medio ambiente, etc.; por lo tanto, si los matan se perderá el equilibrio natural ya frágil por la actividad humana y seguirá aumentando la enfermedad en la humanidad.

PARTE I

DESCIFRANDO EL ACERTIJO TRIDIMENSIONAL DE CIFRADO MÚLTIPLE DE LA SABIA NATURALEZA (borrador-avance 001-)

El presente trabajo es un borrador(avance 001), ya que por tiempo(trabajo, etc.) no se puede continuar haciéndolo, sino posiblemente hasta más adelante. Es por ello que no se ha revisado detenidamente para ver posibles errores en ortografía, redacción¹, etc., y no se están colocando más interpretaciones de los eventos con los 7 animales del acertijo y muchos razonamientos que también se ha utilizado para su solución. La forma tridimensional que se ha plasmado aquí, ha salido del desarrollo de la solución del acertijo, utilizando un profundo razonamiento y cientos de conexiones para descifrarlo; parte de esos razonamientos y conexiones son explicados aquí, lo cual demuestra con pruebas que la manifestado es la pura realidad. Por tiempo no se está colocando todos los enlaces o conexiones, por ello solo explicaré un resumen. Se recomienda leer todo, para comprender bien, como por ejemplo como se llegó a descifrar la geometría del acertijo y la interpretación de los 9 eventos que se verá más adelante.

ME GUSTA DIFUNDIR ESTOS TRABAJOS; PUES DE QUE SIRVE QUE ME LOS LLEVE A LA TUMBA FRÍA; PERO SE TIENE QUE TRABAJAR SINO COMO SE COME. POR ELLO SI TE HA GUSTADO ESTE TRABAJO ESCRÍBEME PARA TENER TU CORREO Y AVISARTE CUANDO HAGA EL LIBRO DE ESTE TEMA, AUMENTADO Y BIEN EXPLICADO, Y ASÍ ESTARÁS APOYANDO PARA QUE RENUNCIE A TRABAJOS Y SIGA ESCRIBIENDO; YO NO BUSCO RIQUEZAS, SOLO LO NECESARIO PARA VIVIR, Y LA PRUEBA DE ELLO ES LA DIFUSIÓN GRATUITA DE ESTA OBRA Y CONFIANDO QUE APOYARÁS DESPUÉS; PERO LASTIMOSAMENTE NO ES SUSTENTABLE HACERLO SIEMPRE; YA QUE SI NO HAY INGRESOS, NO SE COME, Y SI NO SE COME ME PASARÁ LO MISMO QUE EL SALTA MONTES VERDE; Y SI SE MUERE NO SE ESCRIBE, ASÍ SEAS DE CUALQUIER COLOR.

¹ Por ejemplo, en la tabla 5 decía(ya se corrigió): los días 10, 23, 31 perteneciente a marzo y los días 2, pertenecientes a abril si llovió; el cual se debió escribir lo siguiente: ...los días 10, 23 y 31 pertenecientes a marzo y los días 2 y 3, pertenecientes a abril si llovió. Y así como estos errores deben presentarse varios, pero, por tiempo ya en la próxima versión corregida y aumentada con lo que falta de explicar se realizará.

I. DESCIFRANDO EL GRAN ACERTIJO TRIDIMENSIONAL DE CIFRADO MÚLTIPLE DE LA SABIA NATURALEZA

Cuando iniciaron las lluvias en Piura(zona ciudad), logre observar algo extraño en las lluvias de la zona de donde vivo; llovía en una zona específica de esta(Piura ciudad) y luego se iba a otra, y al pasar los días regresaba; era como que en el cielo se estaban formando formas geométricas extrañas que generan especies de caminos que estaban siendo seguidas por las lluvias, las cuales al pasar el tiempo al cambiar ciertas variables estos caminos van moviéndose y acercando el cual acortó las frecuencias de las lluvias y la intensidad y la producción de lluvia en la zona. Debido al estar ocupado en otras actividades necesarias para la vida no registre en papel aquellas frecuencias ya que no pensaba escribir nada de esto; y es así que cuando reaccione ya había perdido datos muy importantes para poder analizar de forma exacta desde el inicio de la lluvias de mi zona; sin embargo de forma mental se analizaban aquellas tendencias y así junto con el análisis mental del ruido total producido, el ruido parcial que corresponde a las gotas piedra y otras variables de la tablas 1 y 3 logre determinar que se acercaban lluvias máximas y que coincidían en el acortamiento de los intervalos a 1 (aquello lo difundí a un grupo de amigos intelectuales: Erwin, Jaime, Luis y Pedro-ordenados alfabéticamente-).

Tabla 1

Intervalos	~14	w	y	z	4	2	1	1	1	3	2	2	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1		
Volumen total recolectado en orif.	V<4000								x	4000	V<4000					600	0	0	90	500	750	5	3150	1500	7
RuidoCreciente.....▶									RMaxDecreciente ▶ estabilizándose a moderado en las siguientes lluvias; sin embargo, solo por momentos en algunas lluvias de este rango (ejemplo)se presentó ruidos un poco más altos, pero, aun así, mucho menores a los escuchados el 05 de abril														

Nota: w, y, z mayores a 2 y menores a 14 (no se registró en el papel)

El primer intervalo fue aproximadamente entre 9 y 14 días (llovió en la zona del estudio y luego aprox. Entre los 9 y 14 días regreso a la misma zona).

Aquella frecuencia de intervalos entre lluvias, junto con el indicador referencial de volumen, el ruido y otras variables que detallo en el presente trabajo no deben ser entendidos como cualquier número, y/o indicadores de tendencia sino la manifestación de los números de producción de lluvia provenientes de la naturaleza para el caso específico de la zona evaluada.

En cuanto al indicador de volumen en mililitros de lluvia que estoy utilizando es algo rústico, es simplemente un agujero diminuto que gracias a esta logra ingresar una pequeña parte del agua que está pasando en la canaleta. Sería ideal poder controlar los volúmenes por cada 3 minutos o por cada 6, etc., y controlar el tiempo de inicio y final también, pero para aquello se necesita disponibilidad de tiempo², por ello solo se recolecto en una tina toda la lluvia producida por evento de lluvia; por ejemplo si la lluvia comienza a las 4 de la tarde hasta las 3 de la madrugada del día siguiente, ese volumen es el que aparece en la tabla 2 y 3; el volumen dará un indicador indirecto de la cantidad de agua que ha pasado por la canaleta asumiendo también que no ha sucedido posibles obstrucciones en el orificio, el cual es baja la probabilidad porque la misma lluvia

² A veces la lluvia terminaba en la madrugada, además había lluvias por intervalos de tiempo(no continuas).

lo limpia, y en especial cuando la lluvia es desde moderada intensidad y ni hablar de mayor intensidad, ya que el mismo flujo y la misma vibración debido al impacto de las gotas que caen desde centenas de metros de altura logran mantener limpio el medidor básico de volumen caído. Sin embargo, si se desea hacer de una forma más técnica se pueden implementar estandarizaciones a los orificios y su mantenimiento y realizar diversos puntos de medición dentro de la misma zona(figura 30). Aunque los especialistas en clima, posiblemente tengan diversos equipos de indicadores más especializados, no es demás también perfeccionar el indicador explicado aquí, por ser de fácil implementación y sin costo alguno, para así se usen en cada distrito de zonas de frecuente precipitación.

Se debe tener presente que desde el punto de vista de las operaciones unitarias para generar los intervalos y la cantidad de agua de lluvia que cae en una zona se necesita energía, y si se nota en el comportamiento de las lluvias que menores son los intervalos y a la vez mayores los volúmenes producidos significan que la energía invertida esta aumentado, hasta llegar a intervalos 1, así como los 3 primeros 1 de la tabla 3; antes de llegar a estos unos el volumen fue aumentando progresivamente, aunque no lo registre en el papel, en cuánto al valor x de volumen(VX) del segundo día que dio uno en la tabla 1, no lo registre ni medí exactamente para comparar con lo producido el día siguiente(05.04.2023). Luego del tercer uno de la serie(05.04.2023), los volúmenes recolectados fueron mucho menores a 4000 mililitros, pero como no pensaba publicar estos resultados (de igual manera a lo sucedido en los días anteriores) no los registre en el papel, simplemente los estimaba en un valde de recolección de 5 litros para ver tendencia de aumento o disminución y luego botaba el agua para limpiar el urinario; después del segundo tres que aparece en la serie ahí recién se comenzó a registrar el valor de “V” en el papel por cada día y ver su evolución

Con respecto a la energía, mencionada anteriormente y aplicando la primera ley de la termodinámica que afirma que la energía total del universo es constante tenemos:

$$\sum E_n = 0$$

$$\Delta E_{n1} + \Delta E_{n2} + \Delta E_{n3} + \Delta E_{n4} + \Delta E_{n5} + \Delta E_{n6} + \dots \Delta E_{nx} = 0$$

Aplicando ello solo a la fuente de generación de lluvia y seleccionando como mínimo 3 variables energéticas de generación de lluvia tenemos:

$$ETPLL = E_{tgv} + E_{tetn} + E_{tpan}$$

$$ETPLL = E_{tgv} + E_{tetn} + E_{tpan}$$

- Donde:
- ETPLL: Energía total de producción de lluvia
 - E_tgv: Energía total de generación de vapor de agua
 - E_tetn: Energía total equivalente para el transporte de nubes
 - E_tpan: Energía total para lograr la precipitación de agua desde las nubes

Para toda operación o proceso se necesita energía, sea cual fuere el fenómeno que desarrolle; en el caso de las lluvias para poder lograr esta requiere de varias fuentes de energía, como, por

ejemplo: E_{tv}, E_{etn}, E_{tpan}, etc. Con esta energía se produce “X” volumen de agua (producción) en cada evento de lluvia; esta capacidad de producción puede ir en aumento progresivo de acuerdo a la influencia de variables ambientales del entorno o de vapor proveniente de otras zonas; la producción puede ir de un mínimo a un máximo y luego decrece; sin embargo si en tiempo después del mínimo vuelve a crecer la producción de lluvia significa que algo nuevo está aportando energía al sistema; ya sea por ejemplo porque la energía de transporte de nubes han ocasionado que la corriente de flujos cambie la mayor parte de la trayectoria hacia la zona o porque en algún lugar del sistema ha sucedido un incremento de la generación de vapor, etc.,

Por ejemplo llueve en una zona de 50 mil hectáreas cerca de 2 meses en el 60% de los días de aquel tiempo; el flujo de producción de lluvias va creciendo y luego decrece; pero hay posibilidad que vuelva a crecer nuevamente ya que esa cantidad continua de lluvias ha generado abundante vegetación y crecimiento de plantas, que junto con la vegetación y plantas que ya existían en la zona, las cuales se volverán “resplandecientes” con la lluvia generaran un aporte considerable de vapor al ambiente; y con ello un posible ascenso en los niveles de producción de lluvia.

Es decir, no necesariamente en una zona que ha tenido cambios climáticos en él, es la causa de las lluvias, sino que las lluvias traídas por corrientes atmosféricas de otras zonas han hecho cambios en él como por ejemplo el aumento de vegetación y plantas aumentado recién ahí al aporte de lluvias; es decir la zona se convertiría en aportante adicional. En el caso de Piura se tendría que estudiar bien estos factores; sin embargo, lo que debe tener presente que los volúmenes de producción de lluvia son muy importantes de analizar debido a que está involucrada con la energía del sistema. Sería imposible que después de una pasada de un ciclo lluvias, se genere otro ciclo sino es por el aporte de nueva energía al sistema. Por ejemplo lo sucedido en Piura: desde aprox. el 22 de abril se generó un aumento de energía al sistema; pensé inicialmente que fue por influencia de las plantas y vegetación, luego un amigo (Pedro Rivera) me informó que desde el día 22 de abril había un evento climático cerca del norte y me envió un comunicado del senamhi que no había influencia de este sobre el Perú; la interrogante es: ¿en qué medida este nuevo evento (en aquel entonces), pudo influenciar en lo que estaba pasando en Piura?, la respuesta requiere de una investigación muy profunda, sin embargo desde ya analizando los volúmenes de producción de lluvia en el orificio de la calamina se nota que justo desde el día el 22 de abril de 2023 (que es la fecha del nuevo evento climático comentado anteriormente) fue donde aumentaron los volúmenes de producción en el orificio de referencia; es más desde el día 21 de abril de 2023 cuando se recolectó solo 90 mililitros, ya desde ahí sospecho que fue por la influencia del aporte de nueva energía detallada en líneas atrás. En realidad no sé sabe si aquel nuevo evento y el aumento de volumen estén relacionados o no; sin embargo aplicando el primer principio de la termodinámica al sistema de lluvias, nadie podría refutar que para generar esta subida en la producción de lluvia se ha sumado al sistema un agente o varios agentes externos que están aportando energía al sistema, ya sea energía para cambiar la trayectoria del transporte de nubes desde otras zonas hacia la zona impactada o energía que genera más vapor (en cualquier punto de la generación de vapores del sistema), etc.

Tabla 2 (actualizada al 27 de abril de 2023)

SEGUIMIENTO DE VARIABLES UTILIZADAS PARA ANALIZAR EVOLUCIÓN DE LAS LLUVIAS																										
Z	DETALLE DE VARIABLES																									
F	27/ 03/ 2023	31/ 03/ 2023	02/ 04/ 2023	03/ 04/ 2023	04/ 04/ 2023	05/ 04/ 2023	08/ 04/ 2023	10/ 04/ 2023	12/ 04/ 2023	13/ 04/ 2023	16/ 04/ 2023	19/ 04/ 2023	20/ 04/ 2023	21/ 04/ 2023	22/ 04/ 2023	23/ 04/ 2023	24/ 04/ 2023	25/ 04/ 2023	26/ 04/ 2023	27/ 04/ 2023				
A	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v				
I	14	x, y, z	z	4	2	1	1	1	3	2	2	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1				
V	V<4000 ml						VX	4000 (m*)	V<4000 ml						600	0	0	90	500	750	5	3150	1500	7		
T																					8 Hrs		5 Hrs			
RCreciente.....▶							RMaxDecreciente.....▶ luego en los puntos q, r, t, u en algunos intervalos de tiempo aumentaba los decibeles(pero mucho ,menores a lo sucedió en f, g y h), luego bajaba, para conservarse estable en ruido moderado																	
L																										
B																										
P																										
D																										
CCreciente.....▶							...Decreciente...▶ (presentándose en algunas ocasiones un alza en algunos días de este rango, pero menores a lo sucedido en los rangos del bloque de la izquierda). Por ejemplo, el día 25.04.23 se percibió menos calor que el día 26, y el día 27 menos que el 26.																		
G	No	No	No	No	SI	SI	SI	SI	NO (desde “i” o “j” aproximadamente hacia adelante las goteras inusuales dejaron de activarse)																	

Tabla 3 (actualizada al 05 de mayo de 2023)

SEGUIMIENTO DE VARIABLES UTILIZADAS PARA ANALIZAR EVOLUCIÓN DE LAS LLUVIAS																											
Z	DETALLE DE VARIABLES																										
F	27/ 03/ 2023	31/ 03/ 2023	02/ 04/ 2023	03/ 04/ 2023	04/ 04/ 2023	05/ 04/ 2023	08 / 04 / 20 23	10/ 04/ 202 3	12/ 04/ 202 3	13/ 04/ 202 3	16/ 04/ 2023	19/ 04/ 202 3	27/ 04/ 202 3	21/ 04/ 2023	22/ 04/ 2023	23/ 04/ 2023	24/ 04/ 2023	25/ 04/ 2023	26/ 04/ 2023	27/ 04/ 2023	29/ 04/ 2023	30/ 04/ 2023	05/ 05/ 2023		
A	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y		
I	14	x, y, z	z	4	2	1	1	1	3	2	2	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	5		
V	V<4000 ml						VX	4000 (m*)	V<4000 ml						600	0	0	90	500	750	5	3150	1500	7	651	282	143
T																				8 Hrs	5 Hrs						
RCreciente.....								▶RMaxDecreciente.....										▶ luego en los puntos q, r, t, u en algunos intervalos de tiempo aumentaba los decibeles(pero mucho ,menores a lo sucedió en f, g y h), luego bajaba, para conservarse estable en ruido moderado							
L																											
B																											
P																											
D																											
CCreciente.....								▶	...Decreciente... (presentándose en algunas ocasiones un alza en algunos días de este rango, pero menores a lo sucedido en los rangos del bloque de la izquierda). Por ejemplo, el día 25.04.23 se percibió menos calor que el día 26; y el día 27 menos que el 26.																	
G	No	No	No	No	SI	SI	SI	SI	NO (desde “i” o “j” aproximadamente hacia adelante las goteras inusuales dejaron de activarse)																		

F: Fecha

A: Abreviatura del día en letras (a, b, c,, t)

I: Intervalos de lluvias

V: Volumen recolectado en toda la operación unitaria en mililitros (lluvia desde el inicio a fin)- en la figura 33 se detalla sobre los puntos de medición-

T: Tiempo de duración aproximada de la caída de agua(lluvia) en horas (Esta variable es muy importante de registrar, y también el registro de V por cada minuto sería mejor. En el presente texto no se han registrado por no contar con disponibilidad de tiempo, sin embargo, el objetivo de este trabajo es solo ilustrar que datos se ha estado ideando utilizar para que alguien que cuente con los recursos de tiempo lo pueda replicar, perfeccionar y sume a la humanidad.

R: Ruido percibido tomando como patrón de comparación el recuerdo del ruido máximo que se iba presentando

L: Rayos de Luz solar en el ventanal (RSV) que está en dirección a la salida del sol (tomado como punto de referencia de observación) de 07:00 am a 09:00 am

*X Se percibió rayos de sol ingresar por el ventanal con más intensidad que días pasados

*Y Se percibió rayos de sol ingresar por bloques de vidrio con más intensidad que varios días pasados

B: Rayos de Luz solar en bloques de vidrio (RSV) que están en dirección al ocultamiento del sol (tomado como punto de referencia de observación) de 15:00 a 18:00. (se observó que a partir del día 26.04 aprox, los rayos solares directos fueron más que los días anteriores. Los días 29 y 30 aún más.

P: Pani (Presencia de animales raros visualizados por primera vez en el año)

D: Nubes negras y grises al finalizar la tarde en dirección a la salida del sol (NFTNSOL)

C: Percepción de calor (se entrevistaba a 4 personas con regularidad, y se utilizaba una pantaloneta negra para colocarse a las 7 pm y analizar si era soportable aquella prenda).

G: Activación de goteras inusuales en techo de calaminon(por los costados del acople entre ellos, etc.)

☼ : Número arisco de la naturaleza(ver definición más adelante)

En "V" se tienen las siguientes observaciones:

- ✓ (m*): Se recolectó aproximadamente 4000 mililitros; no se apuntó los datos donde no aparece los números debido a que en ese entonces el objetivo solo era ver tendencias de mayor o menor, no se pensaba hacer este cuadro en digital. Estos volúmenes eran aprovechados en ser arrojados al urinario previo a ello, siendo colocados primero en un balde de 5 litros para ir acumulándolos y sumar cantidad.
- ✓ En Vx correspondiente al día "g" no midió exactamente para comparar con el volumen del 05 de abril. En los demás datos de "V" donde aparecen los números si se registró en papel.
- ✓ En el valor "V" del día 22 de abril, se midió rápidamente 500 mililitros, no obstante, si se hubiera esperado recoger hasta la última gota, y considerando la cantidad de agua que quedo en las paredes de la tina, el valor seria posiblemente de 501.
- ✓ El valor "V" del día 24 de abril que corresponde al punto "s" dio 5 ml, no obstante, si se considera sumar el agua que se quedó en las paredes de la tina, y considerando que la medición se realizó utilizando una jeringa de 20 ml, por lo tanto, el valor podría llegar a 6; sin embargo, en la tabla se coloca solo lo medido(transparencia en datos), pero se indica lo anterior ya que estos números están cerca de los números múltiplos de 3(explicado más adelante solo como curiosidad debido a que se necesita medir con alta precisión para realizar una conclusión que la suma de dígitos de los volúmenes es 3 o múltiplos de 3 para todos los casos .
- ✓ El valor "V" del día 27 de abril que corresponde al punto "v" dio 7.26 ml (en la tabla se colocó la cifra redondeada que da 7), inicialmente se midió con la jeringa de 20 ml, que se utilizó para el caso anterior(punto s de "V"); pero luego se decidió comprar una jeringa de 1 ml, para medir con exactitud los puntos menores a 1 ml, dando con ello una medición de 7.26 ml(sin embargo, si se considera la evaporación y el agua que quedo en las paredes de la tina darían un incremento al valor anterior).

En Pani se tiene las siguientes observaciones:

☞ *¹ se detectó hormigas diminutas invadir hogar (mucho más pequeñas que las normales visualizadas en días y meses atrás)

3*² se detectó 3 animales en hogar (explicado en páginas atrás)

1*³ se detectó 1 grillo en habitación

☞ *⁴ se observó libélulas volar cerca de copas de árboles a la altura mayor igual a 3 pisos de una casa (mayor igual a 9 metros)

3*⁵ se observó 3 coleópteros que habían caído a tina mojada con unas gotas de agua(27.04.2023)

1*⁶ El día 29.04.2023 se observó 1 saltamontes verde con comportamiento raro bajo mesa de madera.

4*⁷ se observó que cayó a la tina un coleóptero más a lo visto el día de ayer(27.04.2023); la caída del cuarto coleóptero sucedió el 28.04.2023, sin embargo, como no llovió este día no aparece en la tabla, y por ello lo colocho en el día 29.04.2023 solo para registrar en la misma tabla este dato(si se agregaba una columna más para este día se descuadraba la tabla debido a muchas columnas y datos; por lo tanto, se está colando este evento aprovechando la columna del día 29.04.23.

3*⁸ Este caso ocurrió el día 01.05.2023 pero se coloca en el día 30.04.23 por las razones explicadas en el caso de *⁹: Se observó a un coleóptero que había caído a tina seca y no podía salir(lo intentaba y nada); en la ducha del baño (piso seco) el cual tiene compartimiento cuadrado, había también 2 coleópteros que intentaban salir y dando círculos en sentido contrario a las agujas del reloj (casi en la mayoría de sus desplazamientos) y cuando se encontraron parecía que peleaban, luego se alejaron y continuaron en su intento de salir; posteriormente a los 3 coleópteros(los del baño y la tina se les libero fuera de casa y cerca de plantas para que se protejan del sol que en horas más tarde ya estaba por quemar fuerte).

☞ *⁹ El día 01.05.2023 no llovió por ello no aparece en la tabla, pero como sucedió el evento detallado en líneas abajo y si se agregaba una columna más para este día se descuadraba la tabla 3, debido a muchas columnas y datos; por lo tanto, se está colando este evento aprovechando la columna del día 30.04.23. Detalles: Se observó el día 01.05.2023 a hormigas que estaban llevando a sus guaridas al saltamontes verde especificado en 1*⁶ (ya había fallecido mucho antes de que se lo lleven).

NOTA 1: "V" es el volumen recolectado en toda la operación unitaria (lluvia desde el inicio a fin), no se registró tiempos; es decir este volumen representa el total producido por evento de lluvia que ha caído a través de un orificio común para todas las lluvias(se explicó en páginas anteriores la interpretación de V).

NOTA 2: El día 28.04 no llovió por eso no aparece en la tabla, en este día cayo el cuarto coleóptero a la tina del día 27, juntándose 4 coleópteros. La tina no es la misma que recibe los Volúmenes V, sino otro punto donde hay una pequeña gotera que desde días atrás, como se le dio mantenimiento se solucionó, pero a veces caen solo unas cuantas gotas(los coleópteros no estuvieron en riesgo de ahogo); al día siguiente junto con el cuarto coleóptero en horas de la mañana(antes que salga el sol, explicado más adelante) se les saco a la calle para que sean libres, ya que a pocos metros hay un parque con bastantes arboles ya dependió de ellos si regresan a la casa o no).

importantísimos. En el grupo de amigos intelectuales(mencionado en una página atrás) difundí valores de x, y, z, ..., pero fue de forma aproximada de lo que recordaba, es por ello que esos valores no los puedo poner aquí, debido a que un pequeño cambio de estos registros ya no serviría para encontrar relaciones certeras en los intervalos de producción, ya que son números de la naturaleza, y estos tienen que ser exactos.

Con respecto a la serie de días de producción en la zona de medición aficionada, se aclara que de acuerdo a los datos exactos faltantes de días anteriores (explicado anteriormente) y debido a la suma de una posible nueva energía al sistema la serie cambia, y se transforma en una serie compuesta o simplemente se inicia una nueva serie fusionada. Por lo tanto, es lógico que algo que se estudia con datos de un fenómeno inicial nunca se logre llegar a una estimación final certera de lo que pasará si se siguen utilizando solo esos mismos datos iniciales si en la operación de lluvias se suman sin que lo sepas otros factores energéticos que tengan la capacidad de convertir al fenómeno estudiado en otro (te cambiaran por completo el sistema: movimiento lluvias); sin embargo la naturaleza, a pesar de lo anterior, mantiene sus patrones convertidos y acordes con su patrón, el cual se debe identificar.

Regresando a la figura 1(anterior), es conveniente mencionar, que, posiblemente el valor de "v", del punto "s"(día 24.04.2023) por ser una llovizna suave y porque según la tendencia no podría estar entre 750 y 3150 esta perteneció a algo fortuito generada por otras corrientes no a la producción de lluvia estudiada; también se debe tener en cuenta que los intervalos están en días, y a veces esos intervalos se acortaban que se tenía que haber apuntado exactamente los inicios y finales de cada evento y si el evento ha sido por etapas(dentro de la misma lluvia del día) también se debieron apuntar esos intervalos de inicio y final(en este trabajo no se realizó por los motivos antes mencionados-tiempo-), y así se puedan hacer algunos artificios para realizar una serie de intervalos que considere este aspecto; por ejemplo después del punto "p" hubieron días que las lluvias se acortaban en rangos, las horas no las apunte, pero recuerdo que algunas por ejemplo comenzaban a las 18 y media horas, y luego en días siguientes iba aumentando los inicios de la lluvia hasta llegar cerca de las 24:00 horas, es así que cuando al día siguiente por ejemplo se presenta una lluvia o llovizna a las 4 de la tarde, el rango en días con números enteros ya no será, sino en una fracción de 1 día; además considerando lo que se manifestó en líneas atrás, cuando se sostiene el ingreso de nuevas energías al sistema de lluvias, es de hecho que esto genera cambios en los intervalos, pero que sin embargo la naturaleza los mantiene en diversos arreglos que son múltiplos de 3.

Tabla 4

I	14	x, y, z,	z	4	2	1	1	1	3	2	2	1	3	3	1	1	1	1	1*	1	1	1	2	1	5
F	27/03/23	31/03/23	02/04/23	03/04/23	04/04/23	05/04/23	08/04/23	10/04/23	12/04/23	13/04/23	16/04/23	19/04/23	20/04/23	21/04/23	22/04/23	23/04/23	24/04/23	25/04/23	26/04/23	27/04/23	29/04/23	30/04/23	05/05/23
A	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
V	V-4000					VX	4000	V-4000					600	0	0	90	500	750	5	3150	1500	7	651	282	143

Tabla 5 (tomando datos de tabla 3, eliminando los 5 ml del día 24)

FECHA	NÚMERO DE DÍA	INTERVALOS (DÍAS)	V (mililitros)
22.02 10.03 23.03	1		No se tiene data exacta de las fechas de lluvias(filas color rojo), por ello se ponen puntos. En cuanto al inicio de lluvias se está asumiendo que inicio en la zona estudiada el 22 de febrero (en algunas zonas de Piura ciudad no llovió el mismo día, fue como una especie de turnos). Los días 10, 23 y 31 pertenecientes a marzo y los días 2 y 3, pertenecientes a abril si llovió. En cuanto a los volúmenes se vio tendencia de aumento, pero no se apuntaron, sin embargo, fueron menores a 4000 ml; el día 04.04.23 no se apuntó, también, por ello no hay data para comparar con exactitud si el volumen de aquel día fue menor o mayor que el volumen "V" del día 05.04.23
31.03	38		
2.04	40	2	
3.04	41	1	
4.04	42	1	
5.04	43	1	Aprox. 4000
8.04	46	3	
10.04	48	2	
12.04	50	2	
13.04	51	1	
16.04	54	3	600
21.04	59	5	90
22.04	60	1	500
23.04	61	1	750
25.04	63	2	3150
26.04	64	1	1500
27.04	65	1	7.26
29.04	67	2	651
30.04	68	1	282
05.05	73	5	143

Tal y como se explicó anteriormente donde no aparecen los números de V, fue porque solo estaba analizando tendencia de aumento y disminución y se estimaba aquello al comparar visualmente con lo arrojado al urinario todo lo obtenido el día anterior. El agua de la gotera se recolectaba en una tina en el momento de la lluvia, luego al día siguiente se pasaba el agua a un valde de 5 litros para luego botar al urinario. Por lo tanto, utilizando los datos de la tabla 5, quedaría la siguiente figura

Nota: Por los motivos expuestos en líneas atrás, ya no se está considerando los 5 ml del 24 de abril de 2023.

Debido a la ausencia de los datos se realizará el trazo rojo referencial(solo para ilustrar) dando como resultado la figura 3:

TEORÍA DE LOS 3K: Con la poca data que tengo, y en ausencia de equipos de medición especializados, de forma preliminar concluyo que:

En la etapa del descenso de "V" si existe un valor determinado de intervalo de días(valor I de la tabla 3) mayor o igual a un múltiplo de 3 ($3 \times K$), en la cual, si no llueve en aquella zona y tampoco en otras dónde se formaron inicialmente los bucles de caída de lluvia en la ciudad de Piura, y/o si llueve, pero se mantiene la tendencia a la bajada de "V" significa que el evento de estas ya estaría por terminar. El valor de K para Piura ciudad es 2, por lo tanto, el valor de $3K$ es 6(ver explicación en conclusiones y recomendaciones al final)

Los puntos del trazo azul si se apuntó en papel, El valor 4000 es aproximado pero los demás puntos del trazo rojo ya se explicaron que no se apuntó solo se analizó tendencias de mayor o menor; sin embargo, de forma ilustrativa he realizado el trazo rojo referencial teniendo como base el máximo aproximado de 4000 ml, lográndose apreciar que ya de por si como mínimo, hasta el momento han existido 3 máximos en la gráfica.

Ahora si se desea eliminar el dato del 27 de abril, por existir la posibilidad de que no pertenece a la gráfica por ser entre garúa y llovizna y por la tendencia de días atrás y posteriores al 27, quedan las siguientes figuras:

Con respecto a las mediciones de volúmenes(V), es ideal se realicen las mediciones en diversas zonas geográficas de la zona de estudio y se utilicen todas las herramientas al alcance; para lo descrito en estas páginas solo se ha utilizado métodos artesanales como por ejemplo la gotera en el orificio en el metal, la percepción de ruido(no se utilizó sonómetro debido a problemas con la aplicación), etc., además solo se ha realizado la medición en un solo punto específico, y como no se pensaba publicar solo registre algunas tendencias de ruido de forma mental para ver aumentos o

disminuciones por eso no se apuntaron los datos donde aparecen solo como tendencia mayor o menor.

Figura 6

Hacer las mediciones en varios puntos es fundamental para verificar la contundencia de los datos o darse cuenta si hay otros factores que la cambian, por ejemplo: ¿Qué pasaría si en el punto de medición la trayectoria de las nubes en las 3 primeras mediciones (que abarco a días distintos) abarcó en el promedio partes del cúmulo de nubes en la trayectoria de la línea de amarillo de la figura 6, y los días restantes alguna energía externa hace que los vientos hagan cambiar la trayectoria del cumulo de nubes y ocasiona que el pase de las nubes futuras abarquen la línea Roja(paso de la mayor concentración de nubes por la zona de medición); es lógico que los resultados de algunas mediciones cambiaran, como por ejemplo los volúmenes recogidos. Mientras menos porcentaje de área logra abarcar la medición significará que menor tiempo de la pasada de las nubes registrará y también los volúmenes de producción no serán los reales para evaluar evolución de capacidad de producción, sino serán volúmenes aparentes; para corregir lo anterior se puede realizar lo que se detalla gráficamente en la figura 33.

Regresando al análisis de la tabla 3, tenemos:

En f, g y h (tabla 3) fueron las lluvias más fuertes en la zona (distrito 26 de octubre), y se escuchó truenos y se visualizó relámpagos. Sobre este tema se debe tener presente que el distrito 26 de octubre es grande, y como las nubes se dirigen de acuerdo a diversos factores o variables físicas y considerando el tamaño de las nubes; y con respecto al suelo considerando los desniveles de diversas zonas, mal drenaje, suelos saturados por lluvias anteriores, etc. se entiende que habrá zonas menos o más impactadas que otras, inclusive zonas donde no se haya presentado esta serie de intervalos por no estar en áreas de influencia de las corrientes que movilizan las nubes.

En "i", "j", "k" y "l" los volúmenes fueron menores a lo que sucedió en "h", y no hubo truenos y relámpagos, indicando un primer quiebre después de lo máximo.

En "m" el volumen fue 600 ml, y se percibió que fue una lluvia muy rara (muy diferente a las anteriores), se escuchó truenos, pero el ruido de la caída del agua en el metal fue mucho menor a lo que sucedió en "h", y parecían las nubes muy amenazantes en el día; aquello es un segundo quiebre en el comportamiento de las lluvias, sucediendo después en los puntos "n" y "o" cero volumen recibido debido a que solo fueron garúas muy breves; después de ello sucedieron los 3 unos que aparecen en los puntos "p", "q" y "r". La característica de estos puntos el cual confirma un quiebre en el comportamiento es que las nubes fueron muy imponentes, eran algunas como parte de hongos de bomba atómica, había nubes verticales y de diversos tipos, pero al mirarlas fijamente se notaba debilidad en el color con respecto a lo sucedido en los puntos "f", "g" y "h". En cuanto a la presencia de rayos solares en ventanal no se apreció a primeras horas del día (7 am a 10 am, el cual lo considero clave de evaluar para tener de referencia).

Con respecto a la presencia de los animales en el acertijo de la naturaleza, para su análisis se deben realizar razonamientos muy profundos **ya que es muy complicado de descifrar a tal punto que se ha perdido kilos y se generan ojeras que aumentan constantemente, debido a que no solo se tuvo que solucionar el acertijo, sino que el mismo acertijo debe ser descifrado como enunciado y luego recién ahí la solución.** Hay muchísimas relaciones aquí; he llenado decenas de papeles y lo restante solo se ha hecho en la mente, y ello es más que lo hecho en aquellas hojas; y por lo tanto es un abismo comparar el camino que abarcó llegar a esto, a ver ya todo **casi ordenado y resumido tal** y como se está presentando aquí. **En realidad la manifestación de la naturaleza es a través de acertijos intrincados, los cuales están a la vista de todos los humanos para que lo descifremos; pero hay 4 barreras que lo truncan: 1 No saber traducir el lenguaje matemático de la naturaleza, y las 3 restantes es la complejidad triple porque tal y como lo comente en líneas atrás, no solo es solucionar el acertijo(cuarta barrera), sino que debes descifrar el mismo enunciado del acertijo de forma exacta a partir de la realidad, observando los fenómenos de la naturaleza, donde no existe lenguaje humano, solo el movimiento y el silencio aparente de los eventos(tercera barrera), y que además se debe de filtrar bien, ya que existen eventos que no pertenecen al acertijo sino a otros(segunda barrera);** lo anterior no pasa en un problema matemático que la humanidad da para resolverlo (ahí ya está el enunciado, solo con esos datos resuelves con tu inteligencia); en cambio en los acertijos de la naturaleza hay una maraña de variables en juego, muchísimas diría en nuestro lenguaje común; que se ha tenido que acudir a muchos razonamientos matemáticos, y a la lógica; los cuales por situaciones de la vida(trabajo) ya se ha abandonado por más de 20 años, pero parece que aún no se secan aquellas ramificaciones por el no uso. Aquella lógica y razonamientos que se utilizó para descubrir el enunciado del propio acertijo, su solución y a la vez saber que es un acertijo tridimensional, **detallaré parte de aquello** en este trabajo; lo cual demuestra que mis palabras son verdad; sin embargo, por tiempo en este avance solo explicaré la mayoría de estas relaciones y

razonamientos, ya que se necesita bastante tiempo para detallar bien; **no obstante con lo enseñado aquí, cualquier persona especialista en matemática, lógica, etc., que se guíe de los métodos y razonamientos que se ideó aquí, tendrá la luz para comenzar a entender y descifrar el lenguaje matemático de la sabia naturaleza.**

En primer lugar, se debe hacer un diagrama de eventos, tal y como se muestra en la tabla 6 y analizar las series las cuales nos servirá para varios fines y que más adelante se interpretarán las series claves que correspondan.

Miren que serie se formó con la perfección de la aparición de los números ariscos, iiiiiincreíble es la naturaleza!!!!!!

Tabla 6

	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F	23/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	29/04/2023	01/05/2023	01/05/2023
A	🐜 Hormigas	3 animales (coleóptero, oruga y latigazo)	1 grillo	🦋 Libélulas	3 coleópteros (escarabajos negros)	1 coleóptero adicional al caso anterior	1 saltamontes verde	3 coleópteros (escarabajos negros)	🐜 Hormigas Llevando a saltamontes fallecido en horas atrás
C	🐜	3	1	🐜	3	1	1	3	🐜

3 eventos

+3 eventos

6 eventos

9 eventos = 3^2

8 días de eventos (2^3), comprendidos dentro de los 9 días (3^2)

3 eventos donde aparece el número arisco de la naturaleza 🐜 (B 1, 4 y 9)

6 eventos donde no aparece el número arisco de la naturaleza (B 2, 3, 5, 6, 7, 8)

Solo 1 tipo de animal estaba herido y/o moribundo y luego murió, las restantes no y fueron 6

Figuras geométricas de 3 lados formados por el mismo tipo ser vivo fueron 3 (B 5, 6 y 8)

Figura geométrica de 3 lados formado por 3 tipos diferentes de ser vivo fue 1 (B 2)

Número de eventos en la que todos los participantes no podían salir = 3 eventos (B 5, 6 y 8)

Cantidad de Números 3 presente en C = 3 (B 2, 5 y 8)

Cantidad de Números 1 presente en C = 3 (B 3, 6 y 8)

Suma de números en C = 12.... Segunda suma = 3

Multiplicación de números en C = $27=3^3$. La suma de dígitos de 27 = $9=3^2$

Número de especies en la que la variable altura de su energía potencial no sobrepaso los 1.2 metros = 6 especies

Nota: Cada evento es explicado más adelante(en resumen, solo se hizo, por falta tiempo).
 No solo la perfección anterior en la serie se formó, sino también lo detallado en la tabla 7:
 Nota: Para explicar ello primero vamos a realizar una tabla de datos, y así explicar bien

Tabla 7: Diversas series ariscas que se derivan del acertijo inicial(C, D, E y F)

F	23/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	29/04/2023	01/05/2023	01/05/2023
T	∞Hormigas	3 animales	1 grillo	∞Libélulas	3 coleópteros (escarabajos negros)	1 coleóptero adicional al caso anterior	1 saltamontes verde	3 coleópteros (escarabajos negros)	∞Hormigas Llevando a saltamontes fallecido en horas atrás
B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
C		3	1		3	1	1	3	
D		3	4		7	8	9	12	
E		3	1		3	4	1	3	
F		3	4		7	11	12	15	

Donde:

- F: Fecha
- B: Orden del evento
- C: Cantidad de animales observados por primera vez en el evento del acertijo
- D: Acumulado de animales observados en el evento del acertijo
- E: Cantidad total de animales observados en el evento del acertijo sin importar si el animal pertenecía a eventos anteriores.
- F: Acumulado de la cantidad total de animales “E”(visto en línea atrás).

: El término “Número arisco” se está definiendo en este trabajo, y lo denomino como el **Número arisco** de la sabia naturaleza; su valor es desconocido, debido a que no se podría tener aquel valor con exactitud. La figura que lo simboliza se ha creado con una especie de ojo en el centro y 2 especies de patas que corren hacia la derecha de los números naturales positivos, simbolizando que los elementos corren o se mueven y/o parte de ellos no están a la vista del observador, es por ello que se le está llamando “el número arisco de la naturaleza”. El cual por deducción tendría las siguientes propiedades:

$$\text{arisco}_1 \pm \text{arisco}_2 \pm \text{arisco}_3 \pm \dots \pm \text{arisco}_n = \text{arisco}$$

$$\text{arisco}_1 \times \text{arisco}_2 \times \text{arisco}_3 \times \dots \times \text{arisco}_n = \text{arisco}$$

$$(\text{arisco})^n = \text{arisco}$$

$$\text{arisco}_1 \pm \text{arisco}_2 \pm \text{arisco}_3 \pm \dots \pm \infty = \infty$$

La suma, resta, multiplicación, división, exponenciación de números ariscos da el mismo número arisco

La suma, resta, multiplicación de infinitos números ariscos es el mismo infinito

Miren que hermosa serie se formó en C. (Cantidad de animales observados por primera vez en el evento del acertijo).

SERIE 1= ;

Si se observa la serie es una belleza, lo cual refleja ya desde ahí, uno de los puntos a favor que corrobora que se está yendo por el camino correcto para lograr descifrar al enunciado del acertijo de la naturaleza. El símbolo ; 3 veces el número 1 y 3 veces el número 3. Además, desarrollando la serie se demuestra que tiende hacia el infinito, en la cual sus elementos y posiciones se pueden saber en cualquier parte de la serie que se dirija al infinito. La serie tiene un patrón, el cual es la repetición de los números invertidos, es decir a partir del segundo número arisco hay un espejo que los refleja, en la que la cantidad de espejos es cero cuando en el antecedente del número no arisco(ejemplo 3) la cantidad de números ariscos es 1, y será 1 espejo por grupo cuando en los antecedentes la cantidad de números ariscos sea mayor o igual a 2. Es decir, gráficamente es de la siguiente manera:

Tal y como observaran en el segundo bloque recién aparece el primer espejo que abarca los números 1 y 3; el segundo espejo abarca los números 3, 1, 1 y 3; pero hay una gran diferencia: mientras que en el primer espejo si se leen los números de izquierda a derecha da 13 y de derecha a izquierda da 31; en cambio en el segundo espejo así lo leas de cualquier lado(derecha

o izquierda) da el mismo número 3113. Esto es muy importante para el acertijo matemático, y más adelante lo explicaré una vez que ya haya explicado varias piezas de este gran rompecabezas de la naturaleza.

Siendo la cantidad de espejos en la sumatoria de todos los grupos o bloques a:

Cantidad de espejos= n-1

Donde “n” es el número de grupos o bloques

Figura 7

Además, la serie presenta lo siguiente:

SERIE 1= ; 3 ; 1 ; ; 3 ; 1 ; 1 ; 3 ; ; 3 ; 1 ; 1 ; 3 ; 3 ; 1 ; 1 ; 3 ;

$2=2^1$
Grupo 1

$4=2^2$
Grupo 2

$8=2^3$
Grupo 3

Se aprecia, también, que el número de elementos no ariscos por cada grupo es igual a la base 2 elevado al número de grupo o bloque en la serie:

Elementos no ariscos por grupo= $2^{n^{\circ}\text{grupo}}$

Es decir, van en orden de los cuadrados consecutivos, cuya base es 2 y el exponente es el número de grupo; además La sumatoria de la cantidad de los elementos no ariscos hasta el grupo “n” es= $2^1+2^2+2^3+.....2^n$

Cuya sumatoria vendrá dada por la siguiente fórmula = $2(2^n-1)$

Demostración:

Grupo	Sumatoria de Elementos de todos los grupos
1	$2 = 2(2^1-1)$
2	$2+4 = 2(2^2-1)$
3	$2+4+8 = 2(2^3-1)$
4	$2+4+8+16=30=2(2^4-1)$

Por lo tanto, la sumatoria de la cantidad de elementos no ariscos hasta “n” es=
 $2(2^n-1)$

También se puede observar en la tabla anterior que la cantidad de números ariscos es igual a
 =N° de grupos+1

Teniendo presente que el número de grupos inicia y finaliza con un número arisco de la naturaleza.

SERIE 1= ; 3 ; 1 ; ; 3 ; 1 ; 1 ; 3 ; ; 3 ; 1 ; 1 ; 3 ; 3 ; 1 ; 1 ; 3 ;

;	3	1	;	3	1	1	3	;	3	1	1	3	3	1	1	3	;	∞
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Un 1 y un 3

Dos 1 y dos 3

Cuatro 1 y cuatro 3

Con respecto a la multiplicación de los dígitos en el grupo “n”, vendrá dado por la siguiente fórmula:

$$M = 3^{(2)^{n-1}}$$

Demostración:

Para n = 1 , C=3x1=3=3¹

Para n = 2 , C=3x3x1x1=9= 3²

Para n = 3 , C=3x3x3x3x1x1x1x1=81=3⁴

Para n = 4 , C=3x3x3x3x3x3x3x3x(1x1.....8 veces 1)=6561=3⁸

Para n = 5 , C=3x3x3x3x3x3.....(16 veces 3 en total)x (1x1.....16 veces 1)=3¹⁶

Para n = 6 , C=3x3x3x3x3x3.....(32 veces 3 en total)x (1x1.....32 veces 1)=3³²

.....

Por lo tanto, se deduce descomponiendo los exponentes de la base 3 de la serie anterior, que:

$$C = 3^{(2)^{n-1}}$$

También se aprecia que en cada grupo la cantidad de números 3 es igual a la cantidad de números 1, el cual vendrá dado por la formula=

La demostración de la formula anterior no es necesario colocar ya que se utiliza el mismo razonamiento enseñado en líneas atrás.

Observen, ahora otra hermosa serie arisca que se formó en D de la tabla 7 (Acumulado de animales observados por día en el evento del acertijo).

SERIE 1= ;

D									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Solución:

Es decir, se llenan en cada grupo siguiente los números del anterior grupo dejando un espacio y luego se llenan estos espacios sumando 1 al primer número, luego 2 al segundo, y de nuevo se repite sumando 1 y 2 a los demás elementos; en otras palabras, esto significa que se debe sumar uno al elemento de posición impar y sumando 2 a los de posición par.

Quedando así la serie:

OTRAS FORMAS QUE SE PUEDEN HACER CON LAS SERIES ARISCAS:

De los números de la serie arisca del acertijo se pueden hacer otras series matemáticas muy interesantes(se vio en tabla 7), que incluye el símbolo del número arisco que se analizó en páginas atrás; las series propuestas de menor a mayor complejidad las describiré a continuación:

Tabla 8:

F	23/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	29/04/2023	01/05/2023	01/05/2023
D	🌀	3	4	🌀	7	8	9	12	🌀

SERIE= 🌀 ; 3 ; 4 ; 🌀 ; 7 ; 8 ; 9 ; 12 ; 🌀 ;

En la serie anterior, se nota algo raro, el cual es que cuando el último número de cada bloque se suma para dar el siguiente número correspondiente al nuevo bloque, el valor de del número arisco 🌀 se convierte en 3.

SERIE= 🌀 ; 3 ; 4 ; 🌀 ; 7 ; 8 ; 9 ; 12 ; 🌀 ;

Después de analizar las series, los cuales son muy importantes para explicar (más adelante) una parte del acertijo pasaremos a otra etapa. De acuerdo a la tabla 3, y resumido en la tabla 6, el número total de tipos de animales en el acertijo es 7: Hormiga, Coleóptero(escarabajo negro que emite olor fuerte), Oruga, Latigazo, Grillo, Libélula y Saltamontes verde. Esto significa que aquí hay un dato escondido ya que el 7 no estaría acorde con el 3 o sus múltiplos(3, 6, 9, etc.), por lo tanto, se tiene que descifrar que especie estaría aparte del grupo. Ahora de donde saco que el grupo debe estar acorde al número 3; aquello ya se ha explicado anteriormente(ver tablas 6, etc.); por ejemplo, el patrón de las lluvias que se analizó en la que reino el número 3 o sus múltiplos; también de la serie de eventos con los animales que son 9 eventos; de aquellos eventos fue 1 en la que hicieron un triángulo 3 especies diferentes; luego en 3 casos de días diferentes, 3 animales del mismo tipo(coleópteros) formaron un triángulo en cada caso. De los 7 tipos de animales solo uno estaba en agonía y murió en los eventos (cuando se le vio al salta montes estaba ya en el inicio de agonía), quedando 6 especies, el cual es múltiplo de 3; el número de animales que se pudieron contar fue 12 el cual es múltiplo de 3; el número de eventos en la que no se pudieron contar los animales y se le llamo con la notación del número arisco de la naturaleza es 3; y así con muchas más evidencias que ya las he explicado antes y también más adelante explicaré más detalles; pero el acertijo es tan complejo que no se puede decir todas las conexiones del origen de donde comencé ya que se hizo unión de muchos razonamientos con eventos que iban llegando y/o desarrollando con los datos existentes (ya habían pasado en la línea de eventos del acertijo); sin embargo aquí te explico solo un resumen de todos esos razonamientos, por ello se pide que se lea todo primero para que se pueda entender y así tú mismo te darás cuenta que hay muchísimas conexiones más, que por tiempo solo explicare las más importantes, ya que la intención es enseñar como se hizo y lo más importante brindar el enunciado descifrado y también su solución, con la finalidad de que la misma persona entienda el lenguaje matemático “escondido” de múltiple cifrado de la sabia naturaleza.

Del número de animales tenemos la siguiente ecuación:

Hormiga + coleóptero + oruga + latigazo + grillo + Libélula + saltamontes verde = 7

H+C+O+L+G+Li+S = 7

Llamémosle en adelante tipos de animales (ojo no la cantidad total, sino la suma de tipos de animales) Ahora, como ya se explicó que el número 7 no está acorde con el número 3 ya que no es múltiplo de este, por lo tanto, tenemos que

$$3 \times K = 7$$

$$3 \times K = 6 + 1$$

$$K = 6/3 + 1/3$$

Esto significa que solo 6 animales como máximo de los 7, estarían en un solo grupo.

El 1/3 representa a la especie que no está en el grupo, cuya división es 0.3333333333333333.....

Cuyo número fascinante me recuerda justo a la fracción que aparece en la fórmula de la distancia del baricentro de un triángulo al punto medio de su lado(ver figura 8); también la fracción 1/3 aparece en la formula del volumen de una pirámide regular(solo se menciona los datos anteriores como dato curioso que se debe tener presente para el futuro-aquella relación estaría vinculada con posibles portales en el espacio tiempo-):

Utilizando el razonamiento iremos descartando y descubrir el gran enigma, de que especie es la que no va en el grupo de 6; partiendo de izquierda a derecha tenemos:

Tabla 9

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F	23/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	29/04/2023	01/05/2023	01/05/2023
A	Hormigas Llevando a saltamontes fallecido en horas atrás								

En resumen, se tendría las siguientes relaciones por especie(no por número)

- ✓ Evento 1= H
- ✓ Evento 2= C+O+L
- ✓ Evento 3=G
- ✓ Evento 4= Li
- ✓ Evento 5=C
- ✓ Evento 6=C
- ✓ Evento 7=S
- ✓ Evento 8=C
- ✓ Evento 9=H

Razonando:

Si quitamos a las hormigas se eliminaría del grupo el evento 1 y el evento 9, si bien es cierto que se logra que queden 6 tipos de animales al quitar a las hormigas, pero el número de eventos quedarían en 7 casos, ya que se eliminan los eventos 1 y 9 y esto tampoco sería correcto por lo explicado anteriormente (no está acorde con el 3); además no podemos quitar a las hormigas porque en el evento 9, fueron las hormigas las que se llevaron al saltamontes; por lo tanto, si lo quitas del sistema de eventos, estarías truncando la secuencia del evento 7; quedando 6 eventos, pero al eliminar del espacio-tiempo también al saltamontes, se generaría una rotura en el tiempo y espacio, quedando como resultado 5 tipos de animales no 6; por lo tanto por estos motivos no podemos sacar del grupo a las hormigas.

Ahora pasando a analizar al coleóptero, si lo quitamos estaríamos eliminando los eventos 2, 5, 6 y 8, quitando así también a la oruga y al latigazo que pertenecían al evento 2, que estaban unidos con el coleóptero en el triángulo que formaban; por lo tanto, el número de tipos de animales te daría 4, y el número de eventos daría 5, por lo tanto, no se le puede separar del sistema, además el número 4 y 5 tampoco juegan con el número 3.

Ahora si quitamos del grupo a la oruga, tampoco se podría porque este está unido con el coleóptero y el latigazo en el evento 2, y por lo tanto también estarías eliminando a la especie coleóptera y latigazo del espacio tiempo, afectando al evento 2 y también los eventos 5, 6 y 8. Es decir te quedarían 5 eventos y 4 tipos de especies.

El mismo razonamiento sería con el latigazo: no se podría sacar del plano (ya se explicó la raíz del porqué en líneas atrás, por analogía a lo enseñado sale que no se podría sacar del grupo).

Con respecto al grillo si lo sacamos del plano no se afectaría a los demás eventos, ya que es independiente, quedando con su resta 6 tipos de animales en el plano; y 8 eventos restantes. El número 8 si estaría acorde con el 3, en otro nivel de la matemática, ya que el 8 es 2^3 , es decir contiene al 3, en la que incluso si multiplicas la base y el exponente te dará $6=2 \times 3$; en cuanto a la suma de sus dígitos da 5 (viene de sumar $2+3$), sin embargo, este último número (5) se debe a que ya hemos pasado a otro nivel de la matemática, **por lo tanto, de forma preliminar al grillo si lo podemos sacar del grupo de los 7**, y así los 6 estén aparte de este.

Ahora falta analizar a la libélula y al saltamontes; con respecto a la libélula, también su evento es independiente de los demás eventos, y quedan con su resta 6 tipos de animales, y el número de eventos con su ausencia del grupo da igual 8, el cual ya se explicó que estaría acorde con el 3; **por lo tanto, a la libélula de forma preliminar también se le podría sacar del grupo de los 7**, y así los 6 estén aparte de este.

Por último, solo queda analizar al saltamontes; ahora si lo quitamos estaríamos eliminando no solo el evento 7, sino también el evento 9, ya que, si no existe en el plano el saltamontes, las hormigas ya no estarían ahí (estarían eliminadas del espacio tiempo), y por lo tanto al no existir las hormigas no existiría también el evento 1, por lo tanto, el número de especies quedaría 5, y el número de eventos 6; pero no puede quedar 5, por lo explicado anteriormente (revisar razonamientos anteriores para no repetir).

Por lo tanto, en resumen, solo hay 2 tipos de seres de las cuales 1 de ellos si se le podría separar del grupo de 7, es decir el grillo o la libélula (solo uno de ellos es).

Ahora después de utilizar los razonamientos anteriores de 7 variables completamente desconocidas ya solo nos quedan 2, y para descifrar quien es el que hay que separar tenemos que razonar lo siguiente:

O	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F	23/04/2023	24/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	27/04/2023	28/04/2023	29/04/2023	01/05/2023	01/05/2023
T	Hormigas Llevando a saltamontes fallecido en horas atrás								

El acertijo de cifrado múltiple Inicia con hormigas y termina con hormigas, y en los 2 eventos no se tiene el número exacto de hormigas debido a que no se podían contar ya que en el evento del 23 de abril estaban en diversos trayectos de la mesa, también afuera y dentro del recipiente que contenía azúcar (se habían metido) y estaban en caminos que pasaban por la mesa, pisos y divisiones diversas de la casa; en el evento del día 01 de mayo, las hormigas en fila pasaban también por diversas zonas y se perdían por las divisiones de la casa; es por ello que se colocó el símbolo ("el número arisco de la naturaleza"). En el evento de las libélulas también sucedió lo mismo, eran bastantes y algunas se perdían de la visión por las casas de

alto y copas de árboles cercanos, por lo tanto, también se coloca el mismo símbolo del número arisco definido y creado su símbolo en el presente trabajo. También se observa que justo en esos casos de eventos de números ariscos caen en un número cuadrado perfecto, es decir se les puede sacar su raíz, por lo tanto, estos números han pasado a otro nivel en la matemática, en la que incluso hay relaciones entre las multiplicaciones de todos sus elementos con el número 3 y 6; además están en serie consecutiva de sus cuadrados(ver tabla 10).

Tabla 10

suma de bases=1+2+3=6
 suma de exponentes=2+2+2=6
 multiplicación total=1x4x9=36
 suma de dígitos=3+6=9
 suma total de los n° anteriores=
 6+6+36+9=57 suma dígitos=12, suma =3

RM	1 ²	2 ²	3 ²
	1x1	2x2	3x3
O	1	4	9
F	23/04/2023	26/04/2023	01/05/2023
T	Hormigas Llevando a saltamontes fallecido en horas atrás		

Entonces como verán aquí hay una perfección matemática en esos eventos ya que se manifiesta el número 3 y su múltiplo 6; aparentemente quizás con lo anterior se podría pensar que aquí ya está la solución al acertijo que faltaba descifrar, y quizás se cometa el error en deducir que la libélula no puede salir del grupo y por lo tanto el grillo si debe salir; sin embargo aquello es una trampa en el acertijo, y se debe realizar un razonamiento más profundo para descifrarlo; ya que esta perfección(vista anteriormente) se debe a la presencia del grillo; es decir si sale del grupo (grillo) el cuadro anterior cambiaria completamente, ya que no se podrían dividir en los grupos así como aparecen en la tabla 6 y 10, en la que se avizoran 3 etapas de secuenciación numérica que cae en 3; por lo tanto se perdería esa perfección, lo cual significa que el razonamiento de que el grillo tiene que salir seria equivocado; en cambio sí se saca a la libélula del grupo no se pierde perfección ya que al no estar presente la secuencia de la tabla 10 tendría solamente a las 2 columnas de hormigas y por lo tanto no pierde perfección, ya que quedará en orden 1 y 8, el cual es una secuencia progresiva de cubos perfectos: 1³ 2³; cuya suma de bases es 3, y la suma de exponentes es 6; la multiplicación de exponentes da 9. En conclusión, hay indicios o puntos positivos a favor para que la libélula deba estar separado de los 6 animales restantes y no el grillo. Sin embargo, vamos a buscar si existen más puntos a favor para llegar a una conclusión definitiva. Para lograr ello vamos a descifrar primero como estarían separados y a la vez juntos como sistema de observación el grupo de 6 y la restante especie(7 especies y 9 eventos en total no deben de perderse en el espacio tiempo). La solución a ese gran enigma el cual es una nueva etapa del acertijo está en la trigonometría y la geometría del espacio.

En primer lugar, los eventos que corresponden estar juntos son 6, y uno separado; por lo tanto, si unimos los puntos de los 6 eventos se formará un hexágono; y como este debe estar separado de la especie restante, aplicando geometría del espacio significa que el gripo hexágono y la especie restante no deben estar en el mismo eje "x" y eje "y". Es decir, estaría en el eje Z. Para asegurar si la conclusión anterior es correcta se tiene que analizar profundamente la tabla 6 y 10; en la que se aprecia que los tres eventos descritos (en notación) ahí tenían como analogía un detalle muy especial; el cual es que no se podía saber el número de elementos que constituían a sus conjuntos, si los comenzaba a contar sería un valor inexacto de aquel evento, ya que como se explicó parte de las hormigas y las libélulas estaban en caminos que no se podían ver; es por ello que, tal y como se explicó en líneas atrás, **se le está definiendo como el número arisco de la naturaleza**; entonces al descubrirse que estos tenían como analogía que sus números no se podían determinar, el cual en mensaje cifrado o encriptado significa que la solución a esta parte del acertijo está en la trigonometría, y en resumen en el ángulo de 90 grados, ya que su tangente es no definida; por lo tanto como se sabe de dato que las hormigas si van en el plano, significa que la especie que va en el eje "z" es la libélula (en el eje z estaría la libélula y en el plano x, y, estaría el hexágono), el cual estaría acorde con el indicio que se razonó en líneas atrás. **Lo anterior significa que bajo la geometría del espacio la figura que forman las 7 especies es una pirámide hexagonal(ver figura 9)**. Sospecho que la libélula representa a un observador de otra dimensión, por ello va en la cúspide del hexágono, pero que al dibujarlo en nuestro lenguaje geométrico de tres dimensiones se mueve al eje "z" en aquella conformación 3D. Además, tal y como se indicó en líneas atrás las libélulas estaban arriba de una altura equivalente de los 3 pisos y superior a la copa de los árboles, esto es la altura(ubicación) más grande que se encontró a todas las 6 especies que se observó en los casos de la tabla 6. Es decir, justo las 6 especies en el plano tenían la variable altura de su energía potencial que no sobrepasó los 1.2 metros; en cambio la variable altura de la energía potencial de las libélulas era mayor o igual a los 9 metros. Por lo tanto, por todo lo expuesto y otros razonamientos que por tiempo no se colocan todos en el presente borrador, ya estaría descifrado que la libélula estaría en el eje z, y por lo tanto separado del grupo que forma un hexágono en el plano "x", "y".

Ahora por si fuera poco vamos a complementar lo fundamentado a pesar que ya es sólido lo ya manifestado acudiendo al conocimiento de cultura general de las especies:

La especie que tenía que salir del grupo de 7, para ubicarse en una zona especial, también tenía que ser por lógica una especie especial (diferente a las demás), por algo es un acertijo de la naturaleza; ahora luego de descifrar de forma lógica que las libélulas irían en el eje z (explicado anteriormente en forma resumida, ya que existen más relaciones) y las demás especies en un hexágono en el eje "x" vs "y"; es que comencé a investigar sobre la vida de las libélulas, y me quede tan fascinado que no pude dormir toda la noche, con lo que leí; ya que ello confirmaba que el acertijo que había descifrado era correcto, ya que según los números y relaciones analizadas anteriormente demostraban que había algo especial en ellas y por eso iban arriba de la pirámide hexagonal; lo que encontré en la literatura de la vida de las libélulas en resumen fue que en su metamorfosis fascinante generan prácticamente una máquina sofisticada de diseño y perfección(libélulas) y son las especies del vuelo más perfecto en la naturaleza, y 2 cosas que me dejo pensando es que son capaces de cruzar océanos, y lo más increíble y super increíble que no me dejo dormir es que los ojos de las libélulas están constituidos por 30 000 (treinta mil) facetas en forma de hexágono(ojo miren lo que tienen en sus ojos: hexágonos) y por si fuera poco, y que es para llorar al ver lo increíble que es este ser vivo; es que en cada uno de esos 30 mil hexágonos tiene su propia retina y cristalino, es decir tendrían 30 mil retinas y 30 mil cristalinos; es por ello que logran ver el mundo muy diferente a los demás seres del planeta(casi logran ver a 360°). Cuando leí lo anterior me quede asombrado ya que ello significaba que la relación lógica que había hecho mediante muchísimos razonamientos (explicado en párrafos anteriores) era correcta: el análisis matemático había arrojado que esta especie era el que iba arriba de todas, como una especie de observador en el sistema de referencia inercial que estoy estudiando, y además la figura geométrica era una pirámide hexagonal.

Si analizamos los datos anteriores(de sus características), en los casi 360° de la visión de las libélulas la suma de los dígitos es 9; sus ojos tienen 30000 hexágonos, es decir los lados de cada hexágono es 6, la suma de los dígitos de 30000 es 3; si multiplicamos el número total de lados de los hexágonos en los ojos da $30\ 000 \times 6 = 180\ 000$, cuya suma de dígitos es 9, y el número 9 es cuadrado perfecto $-3 \times 3-$ (aquí se cumple una propiedad de la aritmética-múltiplos-).

Por lo tanto, con los fundamentos sólidos ya manifestados que demuestran la solución, da la siguiente conformación grafica de los 9 casos de la tabla 6 que forman parte acertijo tridimensional de la naturaleza:

Es decir, en el punto del centro del hexágono irían los eventos 1 y 9, quedando así, una pirámide cuya base es un hexágono, que forma 6 lados de una pirámide; 6 especies están en el hexágono y una en la parte superior o cúspide(libélula).

Es increíble la figura que formaron los datos del acertijo, ya que guarda una diversa variedad de cifrado múltiple que se tuvo que pasar para poder deducirla. Esta geometría debe utilizarse en diversos aspectos de la vida. Por ejemplo en la instalación de equipos de medición ambiental deben hacerse con geometría del espacio (ver figuras 30, 31 y 32); también se podría usar para construir casas con la misma geometría, ya que se aprecia en la figura 9, 11 y 12 que tiene bastantes puntos positivos; por ejemplo el aprovechamiento de la luz natural por todos los lados de la casa; lo cual no sucede con los sistemas actuales, en la que las casas son rectángulos de 6 por 20, unidas una casa con otra, estas uniones y su forma rectangular no permiten que entre a la casa rayos directos del sol por las paredes laterales y el fondo de la casa (no se pueden poner ventanas por los 3 costados de la casa debido a los rectángulos de las casas vecinas-derecha, izquierda y fondo-). En cambio si todas las casas son pirámides hexagonales la sombra de las casas del costado que afecten el paso de la luz directa del sol será mucho menor que en casas tradicionales; además la casa no tendrá 4 fronteras sino 6 (los 6 triángulos de la pirámide), estas fronteras serían las paredes de la casa y se podría poner ventanas en cada una de ellas, ya que las paredes de los vecinos no la tapan debido a la geometría de la pirámide; además hay una gran ventaja adicional la cual aplicando física básica se deduce que la unión de las 6 columnas en el punto 4, que es donde iban las libélulas en la pirámide, favorecerán enormemente para amortiguar sismos, debido a que esas uniones, más una columna vertical en el centro, más la unión de toda la base hexagonal con acero que una a las 6 columnas harían una estructura muy resistente, y que además junto con expertos en diseño de estructuras se podría realizar el sistema de la unión de los vértices de las 6 caras de los triángulos móviles para que así a través de rieles y rodillos de acero que se unen en el punto 4 sirvan como amortiguamiento de los terremotos.

Figura 12

VENTAJAS DE LA CASA PIRAMIDAL DE 6 LADOS

1. Estaría acorde con lo que utilizó la naturaleza en el acertijo tridimensional sustentado en el presente trabajo.
2. Aprovechamiento de luz natural por todos los lados de la casa; lo cual no sucede con los sistemas actuales, en la que las casas son rectángulos de 6 por 20, unidas una con otra.
3. Unión de las 6 columnas en un solo punto de encuentro. Generando una estructura más estable frente a sismos de gran magnitud.
4. Unión de las columnas anteriores con el anillo hexagonal en la base, más la unión de sus vértices con una columna en el centro de esta.
5. Mayor ventilación natural.
6. Aprovechamiento de uno de sus lados para rampas seguras para bajar del segundo piso por deslizamiento.

RESUMEN DE LOS EVENTOS DEL ACERTIJO DE LA NATURALEZA

(ver tabla 3 para ver el significado de las notaciones):

Caso ξ^{*1} (hormigas): Esto fue el primer evento en el acertijo y sucedió el día 23 de abril de 2023; las hormigas eran diminutas, e invadieron mi mesa, y la zona donde tengo ubicada el azúcar; eran tan pequeñas que lograron ingresar aun estando tapada el azúcar, y si dejabas cualquier cosa en una estaban ahí (se estaban subiendo también a la olla donde tenía el desayuno); en cuanto a su número no se podían contar por ser numerosas y más porque su trayectoria pasaba por diferentes puntos de la casa. Las hormigas pequeñas dentro del azúcar ingresando aun estando tapado e invadiendo en otros alimentos representa en el acertijo que la humanidad perderá sus productos de primera necesidad debido a la contaminación ambiental, y que por más que los cuidemos aun así no se perderán.

Después del día “r” al mirar el cielo se percibió algo bien raro en él, la mente lo trabajo, pero conscientemente no se podía explicar, además en este día, a lo contrario que se vio en días anteriores se volvió a ver rayos del sol impactar al ventanal: luego de esperar las horas de la tarde para evaluar si el comportamiento de las nubes cambiaba y es así que se visualizó que había grupos de nubes negras en la dirección donde nace el sol; además en aquel día se percató la presencia de coleópteros mal olientes³ en algunas casas, y en mi casa por primera vez en aquella cantidad y especie(3 especies); todos estaban en ubicaciones diferentes pero mirando al cielo en posición de 90° con la vertical: 1 oruga de colores que parecía cien pies(parecía no es), que se subía a la puerta de mi casa, un coleóptero negro(escarabajo negro conocido como coche mal oliente) en el baño, y en el tul ubicado encima de la cama había dentro de él, un animal que se conoce como latigazo; lo sorprendente fue aparte de su presencia es que estaban en posiciones que creí raras, como por ejemplo el latigazo estaba a 120 centímetros del piso; pensaba tomar medidas a los 2 restantes animales y estimar el ángulo que se formaba en la unión de las rectas que unían sus posiciones (formación de un triángulo-figura 14-), pero como aquellos puntos estaban en ambientes separados por paredes y como tenía que salir de forma urgente no lo podía realizar, pero estimo que la altura del coche y la oruga era de aproximadamente 30 centímetros, la longitud aproximada del coche y el latigazo menor o igual a 3 cm; posteriormente decidí no hacer más cálculos por estar ocupado y además porque creí que fue solo casualidad su posición en el espacio, aunque por un momento pensé ¿por qué justo el latigazo que causa en el humano lesiones de forma de látigo tenía más altura, el cual si se unen los puntos la dirección de la punta del triángulo que predominaba en altura daba hacia donde se oculta el sol?, ¿y porque el latigazo estaba adentro del tul, y no podía salir?, ¿será que la solución al acertijo radicaba a que este último no podía salir porque tenían que estar en sumatoria 3?. Lo que me sorprendió fue las ubicaciones detalladas anteriormente y también que su presencia se dio justo en el día “s” (24 de abril), el cual, desde el inicio del día ya se había detectado cambios en el cielo; es decir estos animales detectaron cambios en el ambiente y por eso salieron.

³ conocido en la zona como coches

Figura 14

Caso 1*³ (grillo): En cuanto al grillo sucedió el día 25 de abril; percibí que el grillo era muy raro, parecía como que tenía algo, y estaba dentro de la habitación; intente cogerlo con una bolsa y sin apretar para no lastimarlo y llevarlo al jardín, pero era bien arisco y cerca de 3 veces no pude cogerlo(no recuerdo el número de veces que intente cogerlo, pero fue mayor o igual a 3 y menor que 5) por ello ya no insistí más y se quedó ahí, pero no escuche su ruido aquel día ni en días después; en aquel entonces yo no pensaba que era un acertijo y por ello no preste mucha importancia a varios detalles, pero con lo que recordaba era suficiente y después de hacer muchos razonamientos deduje que el grillo si formaba parte del acertijo de la naturaleza y por ello lo considere, aunque me quedo la intriga del porqué de su silencio. Hasta que cuando en días después cuando estaba haciendo en digital este trabajo, se escuchó el ruido de un grillo en la habitación y era muy fuerte; en realidad desconozco si el grillo es el mismo del caso inicial o es su representante en el acertijo; pero lo que, si es indudable, sea cual fuere el caso que si pertenece a la serie de eventos del problema analizado(acertijo). El grillo en la habitación y su silencio representa en el acertijo a una invasión en nuestros hogares, la cual no sabremos que esta(silencio) solo al final lo sabríamos(ruido del grillo al final). La invasión puede ser la contaminación presente en todos los ámbitos de la vida(ropa, frazadas con tintes cancerígenos, productos que causan daño a la salud, contaminación del aire, etc.) o algo que viene de los cielos o algo que el mismo humano creara.

Posteriormente luego de pensar si lo anterior era casualidad o un acertijo, pasaron los días y es así que justo el día 27 de abril, el cual es la suma 3 al día 24 de abril, que fue donde sucedió el caso narrado en líneas atrás, encontré en una tina (que se había colocado para recibir gotas de agua de una gotera), a 3 coleópteros en su interior, queriendo salir de esta, pero no podían por la pendiente y la fricción de la tina. Estimando las distancias de separación de los 3 coleópteros deducí que estaban en distancias iguales y estaban formando un triángulo, es decir un triángulo equilátero, en la cual uno de los extremos estaba en la dirección donde nace el sol(figura 15).

Figura 15:

Este caso me sorprendió ya que, al iniciar resolverlo, inmediatamente descubrí la analogía con el caso anterior: los animales eran 3 y no podían salir de la sumatoria 3 visualizada (los coleópteros no podían salir) y también lo sorprendente que descubrí que estos eventos se presentaron en días de números generadores de 3, por ejemplo, el 27, cuyo sumatoria de dígitos es 9 ($2+7$) y además el número de día en el año 2023 equivale al 117, cuyo sumatoria de dígitos es 9. Es así que al ver esta intrigante analogía regresé a analizar la fecha del caso de los 3 animales diferentes que se vio en líneas atrás, el cual sucedió el 24, en la que también la suma de dígitos dio 6 ($2+4=6$) y el número de día en el año es 114, cuya sumatoria es 6 ($1+1+4$). Ahí no terminé el asunto, sino que como no podía botar a los coleópteros a la calle debido a que las veredas y las pistas estaban bien calientes por el radiante sol de aquel día (por cultura general se sabe que el color negro acumula calor, y como estos animales son de color negro pueden morir con el sol muy fuerte que hace en esta zona), decidí liberarlos al día siguiente (28.04.23); es así que cuando se verificó la tina el día 28, para liberarlos ya no habían 3 sino 4 coleópteros; es decir se había sumado uno más; pero lo curioso que de los 4, 3 de ellos disidieron estar juntos en línea recta y se separaron del cuarto coleóptero (Los coleópteros a, b y c estaban en línea recta y se separaron del coleóptero d), el cual es el único separado y que se ubicaba en la posición de la salida del sol, formando un triángulo rectángulo (estimado visualmente) -Figura 16-; es incierto si el coleóptero "d", es el que cayó en la noche o madrugada, si eso es así, significa que los coleópteros a, b y c son los mismos coleópteros 1, 2 y 3 de la figura 15. El cual hay alta probabilidad de que lo anterior se haya presentado, debido a que los 3 coleópteros que cayeron el día 27 no podían salir y ya se conocían desde antes o como mínimo se conocieron ahí; por lo tanto, al ingresar el cuarto coleóptero se sintieron posiblemente amenazados por este, y por ello se unieron y se alejaron. Al analizar este evento en el acertijo, cuya sumatoria con los anteriores ya serían 3 (número de acertijos seguidos), interprete que así como en días antes había deducido que algo nuevo a los eventos de lluvias se había sumado (una nueva energía, por ello pensé inicialmente que la causa era el vapor producido por millones de unidades de vegetación y plantas, nacidas o robustecidas por las lluvias) pero que aun así la serie se conserva con los esqueletos del número 3 y sus múltiplos; es así que deduje que a pesar que el coleóptero cayó en la tina queriendo desequilibrar al número de los coleópteros iniciales (número 3 que formaban un triángulo) aun así estos se conservarán (estuvieron juntos en línea recta) incluso no se formó un cuadrilátero al unir sus puntos sino se siguió formando un triángulo (el triángulo equilátero se transformó en triángulo rectángulo) en la que hasta en la dirección hacia donde nace el sol se mantenía. Es decir la interpretación de aquella parte del acertijo era la estabilidad del número 3, y también posiblemente, este acertijo refleje la intriga de la nueva energía que se sumó al sistema para la segunda etapa de lluvias; los 3 últimos animales en la tina eran de la misma familia y el cuarto o nuevo que ingreso era también de la misma familia (escarabajos negros llamados aquí para resumir como simplemente coleóptero), ¿es acaso este otro acertijo para descifrar que la nueva energía que ingreso al sistema de lluvias, es de la misma naturaleza ("especie") de la cual se generó el fenómeno inicial? ¿Qué es?, ¿será algo nuevo que se presentó después de yaku, o el vapor que vino de otras zonas?, o ¿es la contaminación

humana?, el cual el coleóptero con su olor insoportable representa de una forma metafórica(figurada); incluso hasta el ruido que causa el coleóptero cuando cae en la calamina se asemeja a esas lluvias intensas que causaron destrucción en Piura.

Figura 16:

En la noche o madrugada del día siguiente (no se sabe la hora) cayó un cuarto coleóptero

Se le ha puesto con letras (a, b, c y d) a los nombres ya que no sé en qué posición se ubicaron los coleópteros iniciales(1, 2 y 3) y el cuarto coleóptero, sin embargo, la probabilidad es alta que los coleópteros a, b y c son los mismos 1, 2 y 3.

Número de patas: Latigazo= 6; Coleóptero=6; Oruga=6 más 5 pares falsos

(por cultura general se saben esos datos curiosos del número de patas: se verificará en otra revisión bien estos datos)

De todos los animales visualizados en el rango de eventos del 24 al 28 de abril, solo esos casos formaron figuras geométricas; el número de lados de las figuras fue 3, los días que llovió fue el 24 y 27, cuya sumatoria de animales en esos 2 días fue 6. El día 28 de abril no llovió, pero se presentó el caso del cuarto coleóptero detallado anteriormente. En cuanto al número de familias de las 3 figuras fue 3(coleóptero-coche-, latigazo y oruga).

Si respetamos el orden en que se presentaron los eventos, en cuanto a la figura del día 24, la punta predominante sería la del latigazo, debido a que, realizando un balance de individual de energía mecánica a los 3 animales, este tenía más energía:

$E_{\text{mecánica del coleóptero}} = m_c g h_c + 1/2 m_c V_c^2$	$E_{\text{mecánica de la oruga}} = m_o g h_o + 1/2 m_o V_o^2$	$E_{\text{mecánica del latigazo}} = m_l g h_l + 1/2 m_l V_l^2$
--	---	--

Bajo un observador inercial ubicado a 30 centímetros (altura de la oruga y el coleóptero) el coleóptero y la oruga tenían 0 en energía potencial y el latigazo tenía una altura de 120 cm, el cual aplicando la formula tendría una energía potencial considerable. En cuanto a la energía cinética el coleóptero y la oruga tenían 0; por lo tanto, sin necesidad de tener las 3 masas para hacer los cálculos, por los datos ya descritos se puede concluir de forma definitiva que la mayor energía individual era la del latigazo.

$$\frac{m_c g h_c + 1/2 m_c V_c^2}{0} \qquad \frac{m_o g h_o + 1/2 m_o V_o^2}{0} \qquad \frac{m_l g h_l + 1/2 m_l V_l^2}{m_l g h_l + 1/2 m_l V_l^2}$$

Ahora tomando este predominio se deduce que la punta de este vértice (donde estaba el latigazo) indica un acertijo, el cual posiblemente el fenómeno de lluvias se debe a 3 variables y/o fuentes de energía predominantes que provienen o interactúan en la zona donde se oculta el sol, y los 2 restantes al frente de esta; el coleóptero y en si su pestilencia representa la contaminación ambiental, el cual su ubicación (estaba en el baño) sustenta una parte de aquellas fuentes de degradación ambiental (por ejemplo las aguas de desagüe conocidas como agua negras-que es el color del coleóptero- que contaminan al mundo-). La contaminación ambiental realiza cambios en el clima, y la temperatura del planeta (calentamiento global); el color del coleóptero es fundamental en el acertijo ya que tiene color negro, este color es crítico, para ambientes calurosos, ya que todos sabemos que el color negro almacena calor; por lo tanto, si se expone al sol este morirá horriblemente y mucho más cuando el calor es mucho mayor debido a la contaminación del ser humano. Otro hallazgo en el acertijo, con respecto al coleóptero, es el ruido que emite cuando choca con la calamina, el cual se asemeja al ruido de fuertes lluvias. Esto significa que la pestilencia causada por la contaminación ambiental ha generado todo esto que estamos pasando; y que, si no paramos de degradar a la naturaleza, nos pasara lo mismo que los coleópteros: el coleóptero no puede salir de día para no ser quemado por el sol, así nos espera el futuro, ya no podremos salir, la radiación será tan fuerte que causaran elevados índices de cáncer en la humanidad (esto ya se está dando desde hace años, pero en el futuro será mucho peor).

En cuanto a la oruga y el latigazo, comenzado por este último (latigazo) la presencia en el acertijo fue para que se conserve la suma 3, y también brindar la ubicación del agresor ambiental que nos está castigando (nos está dando un latigazo), y ello se deduce en el acertijo debido a que el latigazo precisamente se le llama así porque los químicos en él, deja lesiones en la piel de los humanos como si fuera un látigo; el químico que emite el latigazo es muy fuerte y representa en el acertijo a las fuertes sustancias químicas provenientes del humano que causan la degradación ambiental.

Con respecto a la oruga en el acertijo también es para dar como resultado la sumatoria 3 y para representar la contaminación en la tierra y el aire, esto es debido a que la oruga se arrastra en la tierra y luego cuando ya llega su tiempo en una metamorfosis sorprendente volará hacia los aires convertido en mariposa; esto en analogía con lo que está aconteciendo; en el acertijo representa a la contaminación ambiental que se arrastra en toda la tierra y luego ira a los aires y nos caerá y enfermará.

La ubicación de la oruga en la puerta, significa que la destrucción de la humanidad debido a la contaminación ya está en nuestras casas (está ya en las puertas de nuestras casas). En cuanto a que los tres animales miraban todos al cielo, significa que de ahí vendrá la mayor parte de la destrucción, y si toda la humanidad no mira al cielo y no se da

En cuanto al caso del saltamontes verde (sábado 29 de abril), este estaba en uno de los costados de una mesa de madera amarilla muy antigua, la cual estaba cerca de una mesa verde de plástico del mismo color que el saltamontes. Se le percibió al saltamontes un comportamiento raro, como con muy poca energía, tenía muy poco movimiento, y una de sus patas la alzaba; y fueron varias veces (mayor igual que 3) que la alzo, luego se escondió debajo de la mesa de madera (debajo del costado de la mesa paso luego a esconderse en la parte interna de la mesa).

Al presentir que estaba triste el saltamontes y al ver la manifestación de sus posibles dolencias y a la incapacidad de poder hacer algo por él (no podía irlo a dejar al parque cercano, ya que su muerte estaría garantizada; por estar herido las hormigas se lo comerían vivo-) decidí dejarlo ahí. Posteriormente vi al saltamontes fallecido y luego el día lunes 01.05.23 ya las hormigas se lo estaban llevando; este caso en el descifrado del acertijo significa lo siguiente: el saltamontes decidió estar en la mesa de madera amarilla a pesar que su camuflaje verde no estaría acorde con aquella mesa, sino con la mesa de plástico del mismo color; sin embargo el saltamontes estaba en la mesa de madera y se escondió ahí en sus últimos días de vida, y no en la plástica porque esta última representa la industria humana que degradada al planeta. El saltamontes era de color verde caña intenso, el cual está representando a la naturaleza en el acertijo; el saltamontes se alejó de lo artificial (plástico) y prefirió lo natural (madera), pero aquello natural ya estaba destruido y convertido en mesa (el árbol de madera en la mesa). El saltamontes cuando se le vio vivo por primera vez, estaba boca arriba en línea paralela con el cielo; la ubicación del saltamontes era la parte inferior de una madera lateral de la mesa; la posición descrita anteriormente significa en el acertijo que la contaminación proveniente de la humanidad ha causado daño en el cielo y el futuro de esta (humanidad) también tendrá la misma posición (cementerio) cuando ya todo este destruido. El hecho de preferir la mesa y lo que

posteriormente le paso al saltamontes también significa que la contaminación destructiva del planeta es tan terrible que habrá mucha hambre y afectación en nuestras mesas, y aunque se esconda la humanidad bajo ella (mesa), lo causado en el cielo (daño ambiental) tendrá como consecuencia un efecto mortal.

Ahora con respecto al último evento con los coleópteros sucedido el día 01.05.2023 en la que se observó a un coleóptero que habían caído a la tina seca y no podía salir (lo intentaba y nada) y en la ducha del baño (piso seco) el cual tiene compartimiento cuadrado, había también 2 coleópteros que intentaban salir y dando círculos en sentido contrario a las agujas del reloj (casi en la mayoría de sus desplazamientos) y cuando se encontraron parecía que peleaban, luego se alejaron y continuaron en su intento de salir. Este caso es intrigante, ¿acaso los coleópteros son los mismos que cayeron el día 27 de abril, los cuales se les libero el 28 de abril?, en realidad es un misterio; en cuanto al significado de este acertijo es el siguiente: A pesar que los coleópteros ya no estaban en un solo compartimiento (por ejemplo, la tina del caso del día 27 en la que estaban 3), sino en 2 ambientes separados, aun así, permanecía el triángulo formado al unir sus posiciones. En la tina el coleóptero intentaba salir y recorría la tina constantemente y en el baño los 2 coleópteros también intentaban salir y recorrían aquel ambiente; por lo tanto de acuerdo al plano si formamos por cada segundo la unión de sus posiciones solo se podría formar (por teoría de la geometría) solo una línea recta cuando los puntos de las posiciones de los 3 coleópteros coincidan; y en los demás casos sea cual fuera su posición en el plano siempre daría un triángulo; es decir la probabilidad de formarse un triángulo es muchísimo mayor que una línea en el evento analizado. De acuerdo lo observado solo la clave era analizar la formación de aquella recta que une sus puntos lo cual era improbable, para investigar aquello solo fue suficiente visualizar el encuentro los 2 colectores del baño cuya línea recta se dirija al coleóptero de la tina, lo cual no se observó. Una de las diferencias del evento descrito anteriormente y el del 27 y 28 es que los 3 coleópteros del último caso(01.05.23) no paraban de moverse, en cambio lo que sucedió el día 27 y 28 estaban totalmente estáticos(figuras 21, 22 y 23). El hecho de la separación en espacios diferentes y que a pesar de ello se seguía formando un triángulo y el hecho del movimiento permanente de ellos, y la pelea de 2 ellos en el baño, significa que el evento de lluvias ya estaba terminando (desunión), pero que lo que causa la destrucción continua(movimiento permanente de los coleópteros) y no se puede salir de ahí(los coleópteros por más que lo intentaban no podían salir, luego se les libero, pero ellos mismo no pudieron).

Regresando al tema del saltamontes el cual sucedió el día 29 de abril; tal y como se manifestó anteriormente el día 01.05.2023, ya estando fallecido (caso § *9) se vio a hormigas llevarlo a sus guaridas; la cantidad de hormigas no se podía determinar por la maraña de caminos que dirigía a sus hogares y/o almacenes; cuando se vio el evento ya se habían llevado casi todo de él, se vio en ese momento que quedaban las alas y la cabeza; en el acertijo la hormigas representan al gran depredador de medio ambiente (ser humano) y el saltamontes a la naturaleza que agoniza, pidió ayuda (alzaba una pata el saltamontes) murió y no fue dejada nada de ella; las alas y la cabeza que quedo significa que después de la autodestrucción humana, no toda la naturaleza desaparecerá. También en el acertijo de la naturaleza esconde un dato que forma parte de los datos del problema matemático. El hecho de que la serie inicia con hormigas y termina con hormigas, además este término llevándose al saltamontes sin vida; encripta que el acertijo termino ahí, y fue justo cuando ya eran los 9 eventos, siendo 9 un cuadrado perfecto (3^2), que abarco a la formación de 4 triángulos, el cual también es un cuadrado perfecto (2^2), siendo 3 triángulos realizados por la misma especie (coleópteros) y el restante formado por 3 tipos de seres diferentes (un coleóptero, oruga y latigazo).

Por último, con respecto al caso § *4 (libélulas) de la tabla 4 lo he dejado para el ultimo por estar en otro plano, tal y como se explicó anteriormente; tenemos de forma resumida (no hay tiempo para detallar todo) lo siguiente:

Caso § *4: El caso de las libélulas sucedió el día 26.04.23. Se vio libélulas volar cerca de copas de árboles a la altura mayor igual a un equivalente a 3 pisos de una casa (mayor igual a 9 metros): este caso se ha dejado para el ultimo porque de acuerdo al análisis que se realizó en páginas anteriores; en el acertijo las libélulas representarían al observador ubicado en otra dimensión. De acuerdo a lo visto aquel día; las libélulas superaban la altura equivalente a casas de 3 pisos indicando que estaban por encima de la tercera dimensión, no por algo se sabe que de acuerdo a la literatura son unos de los animales de la evolución más avanzada de la biología conocida, tienen el diseño de vuelo, la visión y la metamorfosis más compleja de lo viviente en el mundo.

La dirección de vuelo predominante de las libélulas en aquel día era aproximadamente 60° con respecto a la paralela del techo de las casas (Figura 24); el número de libélulas no se podía contar, por su cantidad y porque la ubicación abarcaba copas de árboles y pisos de casas, las cuales muchos de ellos se perdían de la vista de cualquier observador en tierra (mi persona); además de ello sus desplazamientos se entrecruzaban. En cuanto a su presencia en el acertijo significa que desde un punto de vista no común a la visión humana ellas estaban observando los cambios en el mundo que por las acciones de la humanidad está sucediendo (cambio climático generador de lluvias intensas; aire, agua y tierra contaminados causando enfermedades). Además se sabe que después de su metamorfosis y ya convertidas en las libélulas (las cuales vi aquel día), ya les falta muy poco para morir; el cual junto con las características especiales de la visión que ya se explicó anteriormente (36000 retinas y 36 000 cristalinos ubicado en pares dentro de un hexágono-1 retina y 1 cristalino por hexágono, etc.) valoran y perciben el mundo de una forma no común a los demás seres de la naturaleza; esto en el acertijo representa varias cosas, como por ejemplo que los humanos solo cuando les falta poco para morir es cuando descubren sus errores y miran al mundo diferente, pero en cuanto a la contaminación cuando ya la humanidad empezará a tomar acción ya será muy tarde para la destrucción "total" de la naturaleza; en cuanto al gran número de libélulas visualizadas

y su vuelo tranquilo encima del tercer nivel representa 2 cosas, la primera es que hay un observador externo a nuestra realidad y segundo que ellos quedarán después de nuestra autodestrucción. Por último, el acertijo refleja que ellas junto a las hormigas, no se podían contar y dar un valor exacto en el acertijo, ellos compartían el mismo número arisco de la naturaleza ∞ , además las hormigas iniciaron el ciclo de eventos y lo terminaron llevándose al saltamontes verde, lo cual significa que no solo las libélulas tendrán éxito en continuar después del final, sino también las hormigas en un planeta que nunca se le valoró y que volverá a su equilibrio cuando ya el destructor haya desaparecido de la faz de universo.

Por último, una vez que se ha explicado casi la mayoría de los fundamentos que resuelven los acertijos dentro del mismo acertijo se terminará con esta serie la cual ya la expliqué anteriormente, pero su significado lo dejé justo para el final debido a que se necesitaba primero todas las explicaciones anteriores y así lograr se entienda mejor.

	3	1		3	1	1	3		3	1	1	3	3	1	1	3		...	∞
--	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----	----------

Anteriormente se explicó el tema de los espejos, en la que se manifestó que presentaban una diferencia entre el primero y el segundo; además si analizan lo visto ahí y siguen desarrollando la serie se darán cuenta que después del segundo espejo todos los espejos se parecen en comportamiento a este último -segundo espejo (en lo que reflejan me refiero, no a los números ya que estos van en infinito aumento). Ahora con la serie matemática explicada y de acuerdo a la deducción lógica que la libélula iba en el eje z, y en el plano un hexágono el cual con el punto del eje z, formaron una pirámide hexagonal; además el hecho que las libélulas observaban los eventos y fue un numero arisco de la

naturaleza, el cual significa que es desconocido su valor y/o en mensaje encriptado significa que tiende al infinito; sumado a ello que después de todas las deducciones que se ha visto en el presente trabajo se indagó sobre la vida de las libélulas y se leyó en diversas fuentes que justo en sus ojos de la libélulas tienen 36000 facetas hexagonales; y es la especie de la vista más sofisticada del Reyno animal; es así que luego de unir todos los datos anteriores se deduce que las pirámides hexagonales de eventos formados en la naturaleza tienden al infinito y están unidos con el universo mediante hexágonos que unen a otros hexágonos(figura 25) siendo el patrón inicial que formo los eventos la serie:

Figura 25

Con todo lo visto anteriormente, el cuál he resumido por cuestión de tiempo, ya quedaría descifrado y/o solucionado el acertijo de la sabia naturaleza; sin embargo, extendiéndose a otro problema(fuera del planeta tierra) de forma breve; mencionaré algo que inquieta.

De acuerdo al acertijo tridimensional de la naturaleza, lo cual ya he solucionado intuyo con los datos ya estudiados anteriormente, como por ejemplo: El número de especies en la que la variable altura de su energía potencial no sobrepaso los 1.2 metros fue 6 especies; la suma total de los animales que se podían contar en el acertijo fue 12, siendo este múltiplo de 6; el hecho de la existencia de la serie perfecta que formaron los 9 eventos que se analizó en líneas atrás; la presencia de los 3 números ariscos, los cuales en suma equivale a 1 número arisco⁴; y la cantidad de elementos de números no ariscos que fue 6; la presencia de los espejos y su comportamiento y el hecho de que sean 2 espejos pero que la vez es como si fuera 1 solo; el caso de la libélula como ente observador de mirada hexagonal dirigida hacia eventos que forman parte de un hexágono; el hecho de que 6 especies estén en un plano y la libélula en el eje z, y otras conexiones más; se deduce lo siguiente:

En el universo existe un ente observador muy avanzado en la que la evolución fue miles de veces mayor a las libélulas; estos seres, los cuales al igual que las libélulas tienen una visión conformada por miles de hexágonos que son múltiplos de 3; aquellos seres vivirían en pirámides hexagonales. Pero ellos no estarían solos en el universo, ya que en total serian siete 7 las especies; seis (6) estarían en ubicaciones que forman un hexágono(ver figura 26) en la cual la especie del planeta tierra(especie terrícola) estaría en uno de los vértices, y la primera especie la cual no forma parte del hexágono mencionado es una muy avanzada, que no está en el universo junto con las 6, sino en otro plano, el cual se une con el hexágono de las 6 especies en el universo mediante un eje que se dirige a un portal; aquella especie es la máxima perfección en evolución en el universo; lo anterior se deduce por lógica y usando un razonamiento muy profundo, ya que la máxima perfección de evolución desde el punto de vista lógico no es la vida que conocemos, ya que dependemos de muchas variables para vivir, en la que incluso la vida es amenazada constantemente; además el hecho de matar a un ser vivo, ya sea planta o animal para que otro ser vivo se lo coma y así lograr vivir; el hecho de ser amenazados por virus y bacterias; el hecho de si no tener agua y alimento se muere, etc. reflejan las consecuencias de una pobre evolución dentro de lo que se puede alcanzar a través de ella(evolución).

Sin ir muy lejos si revisan los acontecimientos de la ciencia de la actualidad en muchos medios informan de avances en la eliminación de toda enfermedad del ser humano, y otros afirman que muy pronto seremos eternos y otros que seremos androides; es más un multimillonario invierte en tecnología para unir el cerebro de las personas con las maquinas; por lógica si extrapolamos todo lo mencionado a 6 centenas de años más(600 años), fácilmente se deduce que en un futuro ya no dependeríamos de la biología, y si analizamos cuanto tiempo nos va demandar lograr pronto ello (todos sabemos que los avances de la actualidad son de inicio reciente y están muy avanzados) y siendo extremo hay que asumir que no es 600, sino con exageración que se demandará desde el inicio al final el tiempo de 6 mil años; ahora si en 6000 años la humanidad ha logrado ello imagínense ¿cuánto otros seres han logrado salir de la biología a través de millones de años en algún lugar del universo?; por lo tanto, es de hecho que una de aquellas especies

⁴ Ver la propiedad de los números ariscos en líneas atrás.

logro evolucionar para salir de la etapa de evolución biológica y pasar a una etapa de evolución energética, es decir pasar a ser solo seres de solo energía y conciencia, ya que esta sería la evolución máxima y perfecta del universo; sin embargo esta no es la única posibilidad, sino que antes de la existencia de la evolución biológica existe la evolución energética, la primera surgió(ev. biológica) después gracias a la energética, la cual aún continúa evolucionando(evolución energética); no obstante, seres que vienes de la evolución biológica que inicio dentro de la evolución energética, con el paso del tiempo pueden regresar a la energética que lo creo directa o indirectamente.

PARTE II

EL RUIDO DE LA LLUVIA COMO INDICADOR ADICIONAL DE LA EVOLUCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES

El presente trabajo es un borrador(avance 001), ya que por tiempo(trabajo, etc.) no se puede continuar haciéndolo, sino posiblemente hasta más adelante. Es por ello que no se ha revisado detenidamente para ver posibles errores en ortografía, redacción, etc. y aumentar más detalles que se ha observado en las lluvias

II. EL RUIDO DE LA LLUVIA COMO INDICADOR ADICIONAL DE LA EVOLUCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES

Se ha notado después de realizar una observación y audición minuciosa a través de los sentidos que el ruido aporta bastante información sobre la evolución de la operación unitaria llamada comúnmente como lluvia. En cada evento lluvioso se logran percibir diferentes sonidos que se producen debido al choque de las gotas con el metal de la calamina. Es muy importante considerar esta variable debido a que por lógica en forma general el sonido producido por una gota estaría en función de **mínimo** 6 variables (m, n, r, s, x, z):

Ruido de una gota= Función (m, n, r, s, x, z)

Donde

m: Tamaño y/o volumen de la gota al momento del impacto

n: Altura de caída libre con respecto al metal de choque(calamina)

r: Ángulo de inclinación de la gota con el metal a impactar

s: Material y forma geométrica del metal (calaminon, calamina ondulada, calamina plana, etc.)

x: Impacto de chispas de agua (luego de impactar la gota con la calamina rebotan chispas) con las siguientes gotas que caen.

z: Velocidad final o velocidad de impacto (la cual estará en función de la masa de la gota, resistencia del viento, altura de caída, fusión con otras gotas en el trayecto, etc.)

Sería también ideal se logre registrar el ángulo promedio de las gotas tipo piedra(α) por lo menos, debido a que posiblemente esto ayudaría a analizar la evolución de la futura trayectoria de la lluvia en días después. Se podría usar filmación en alta resolución con opciones de cámara lenta(x cuadros por minuto).

Por lo tanto, al registrar los decibeles producidos en función del tiempo (existen instrumentos de medición de ruido modernos que lo pueden registrar fácilmente) y

analizar su evolución por minutos en cada día de lluvia (Tabla 11) sería fundamental su análisis.

También, en el sonido producido por la lluvia en el calaminon se logra escuchar puntualmente ruidos que se asemejan a una canica, piedra o coleóptero que impacta en el metal(figuras 28 y 29)⁵, incluso hasta se pueden contar. De acuerdo a lo analizado estos sonidos(llamémosle en adelante como sonidos piedra simplemente) y su contabilización y evolución no se deben despreciar porque aportan información muy valiosa; es **como si fueran los directores de un concierto de música en el metal de la calamina**. De acuerdo a lo escuchado en el calaminon, **hay diversas clases de sonidos piedra que se generan, y estos aportan información entre las pasadas o etapas entre la misma lluvia que está aconteciendo como también de la tendencia de lluvias futuras(muy importante).**

Si el instrumento puede separar de los decibeles totales producidos a esos picos de ruido que se producen sería excelente; por lo cual se debe coordinar con los creadores de equipos de medición de ruido y con los creadores de equipos karaoke para analizar esta opción ya que ellos utilizan programas de eliminación de audio de diversos tipos (voz, o de instrumentos musicales en la música); el cual se podría aplicar aquellos métodos en la medición propuesta. En lluvias moderadas es menos frecuente escuchar fácilmente esos sonidos debido a que sus gotas se manifiestan en el promedio de forma uniforme, pero en lluvias fuertes en la que las nubes están más cargadas y/o en su caída libre la probabilidad de choque o unión de estas con otras gotas es alta, se logra detectar la presencia de estos ruidos puntuales que si se contabilizan por unidad de tiempo se podría calcular porcentajes de la presencia de estas ya que arrojarían información importante junto al dato del ruido total producido (lo que medirá el instrumento) y así poder tener un indicador más de lo que sucede en los cielos(nubes), y de lo que sucederá después(futuras lluvias).

Figura 28

⁵ Los ruidos mencionados anteriormente son generados por gotas más agresivas que las restantes, a estas les llamo gotas piedra, gotas canica o gotas coleóptero ya que generan en su impacto un sonido similar a una piedra, canica o coleóptero que cae sobre la calamina.

Figura 29

Variables clave a tener en cuenta:

1. Ruido total producido en el metal
2. Ruido producido por las gotas piedra (con la tecnología actual se podría filtrar este ruido seleccionando ese pico de distorsión que se está produciendo y luego solo quedarse con este para el estudio total).
3. Angulo predominante de las gotas piedra
4. Evolución con el tiempo del número de impactos de las gotas piedra
5. Etc.-

Se puede optar por realizar diversas conformaciones de medición, para lo cual se propone lo detallado en las figuras 30, 31 y 32.

Figura 30

$$Lg_1 = 10 \log [P^2_1 / P^2_0]$$

$$Lg_2 = 10 \log [P^2_2 / P^2_0]$$

$$Lg_3 = 10 \log [P^2_3 / P^2_0]$$

$$Lg_4 = 10 \log [P^2_4 / P^2_0]$$

$$Lg_5 = 10 \log [P^2_5 / P^2_0]$$

$$Lg_6 = 10 \log [P^2_6 / P^2_0]$$

·
·
·
·

$$Lg_x = 10 \log [P^2_x / P^2_0]$$

$$Lg \text{ total} = 10 \log [P^2_1 / P^2_0] + 10 \log [P^2_2 / P^2_0] + 10 \log [P^2_3 / P^2_0] + 10 \log [P^2_4 / P^2_0] + 10 \log [P^2_5 / P^2_0] + 10 \log [P^2_6 / P^2_0] + \dots + 10 \log [P^2_x / P^2_0]$$

Figura 31

Figura 32

Sería ideal colocar 2 sonómetros en el interior: 1 en el centro de la base hueca inferior de la pirámide y otro en el centro de la figura geométrica que se forma al interceptar los puntos verdes de la figura de la derecha (los puntos verdes se obtienen al interceptar los puntos medios de cada lado de los triángulos; es decir al unir los centroides de cada triángulo o lo que es lo mismo al unir los 6 baricentros que corresponden a los 6 triángulos formados)

Forma de pirámide del metal de impacto; su interior debe ser hueco, y estará formado por 6 triángulos)

(y así se pueden buscar más conformaciones para seleccionar la mejor forma geométrica del metal de recepción para el impacto con las gotas de lluvia)

Figura 33 (propuesta de puntos de medición)

Por ejemplo, en Piura ciudad se pueden elegir diversas áreas geográficas donde realizó bucles el movimiento de lluvias (al inicio de estas).

(se percibió que las lluvias iniciales siguieron caminos de una trayectoria geométrica en el cielo: de un lugar pasaban a otro y regresaban en un tiempo x), por ello si se ponen diversos puntos de medición y/o observación se podría determinar la forma de la figura geométrica que se forman en los cielos; ¿serán hexágonos?

CURIOSIDAD (suma de dígitos de los volúmenes "V")

(Le llamo curiosidad ya que se necesita tiempo y materiales adecuados para hacer mediciones exactas de los volúmenes, sin embargo, utilizando lo que se tiene se ha intentado medir bien)

Materiales de medición:

- 1 jarra de plástico de uso doméstico de 1000 ml graduada por cada 50 ml,
- una jeringa de 20 ml, y una de 1 ml

La jarra domestica no está diseñada para mediciones profesionales, debido a que tiene errores en sus graduaciones y por ello no brinda una medida exacta; además la graduación de cada 50 ml, no permitió medir con exactitud los volúmenes cuando estos caían en niveles que comprendían aquellos intervalos. Ya casi en la última semana del mes de abril fue que se buscó las jeringas de 20 ml y 5 ml para mayor precisión. Además cuando se hizo el paso de los volúmenes de la tina a la jarra, en la tina se queda un volumen determinado de agua que moja sus paredes; en algunas oportunidades espere dejando de lado la tina y se lograron recuperar varias gotas, pero aun así en la humedad que queda en la tina, ya de por si hay un volumen ahí que sumaría a la medida real o exacta; además, se debe tener presente la evaporación; ya que varias mediciones se realizaron al día siguiente, por ejemplo a veces la lluvia comenzaba las 19 horas, otras entre las 20 a 22 horas y terminaba en la madrugada del día siguiente, es por ello que la medición se realizaba después; en otras oportunidades cuando la lluvia terminaba antes de las 24 horas del día(12 de la noche), y había estimado por tendencia que ya no llovería en aquel día(analizando comportamientos de las lluvias pasadas) en la misma noche hacia la medición(1 am). Se debe tener presente que para analizar tendencias de volumen como los de la figuras 2, 3 y 5(del capítulo anterior), si sirven los resultados anteriores a pesar de las restricciones que se ha mencionado en líneas atrás, pero para determinar que la suma de los dígitos de los volúmenes sea siempre múltiplo de 3, no, ya que ahí se necesitaría alta precisión de medición; es por ello que en honor de la verdad no podría afirmarlo (suma de los dígitos de los volúmenes son múltiplos de 3), sin embargo coloco los resultados que se midió como referencia y así en futuras mediciones que se hagan con materiales exactos y eliminando las restricciones anteriores(evaporación, recipientes de medida no especializados, etc.)

Tabla 12

CURIOSIDAD CON LOS VOLÚMENES RECOLECTADOS																								
V	VOLÚMENES RECOLECTADOS EN GOTERA DE CALAMINON																							
F	27/ 03/ 23	31/ 03/ 23	02/ 04/ 23	03/ 04/ 23	04/ 04/ 23	05/ 04/ 23	08/ 04/ 23	10/ 04/ 23	12/ 04/ 23	13/ 04/ 23	16/ 04/ 23	19/ 04/ 23	20/ 04/ 23	21/ 04/ 23	22/ 04/ 23	23/ 04/ 23	24/ 04/ 23	25/ 04/ 23	26/ 04/ 23	27/ 04/ 23	29/ 04/ 23	30/ 04/ 23	01/ 05/ 23
V		V:4000				VX	4000 (m³)	V:4000				600	0	0	90	500	750	5	3150	1500	7	651	282	143

Analizando los volúmenes que se logró apuntar en agenda tenemos:

600	0	0	90	500	750	5	3150	1500	7	651	282	143
-----	---	---	----	-----	-----	---	------	------	---	-----	-----	-----

Extrayendo los volúmenes cero tenemos:

Volumen	600	90	500	750	5	3150	1500	7	651	282	143
Suma de dígitos	Suma 6	Suma 9	suma 5	Suma =12 Segunda suma 3	suma 5	suma 9	suma 6	suma 7	Suma=12 Segunda suma 3	Suma=12 Segunda suma 3	suma 8

Tal y como se ve en la tabla de arriba los volúmenes de verde son múltiplos de 3, en cuanto a los de color amarillo (500; 5; y 143) con tan solo 1 ml más y la suma hubiera dado 501; 6 y 144, dando sumas de dígitos de 6, 6 y 9 respectivamente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ El ruido producido por las gotas de lluvia en un metal tipo calamina debe ser tomado en cuenta como variable en las lluvias, ya que su seguimiento trae información de cuantas pasadas de nubes seguirán en cada lluvia de un día específico, como también para evaluar tendencias ya que existe gradientes positivas y negativas de conexión con los ruidos de las lluvias siguientes(futuras). El material que se puede usar es el calaminon o una plancha de metal plana(evaluar experimentalmente cual da mejores resultados).
- ✓ El ángulo de inclinación de las gotas piedra, gotas canica o gotas coleóptero debe ser estudiado(cámaras de video sofisticadas de la actualidad) y así al unir los resultados de otras zonas nos arroje resultados importantes para la predicción de movimientos de lluvias futuras.
- ✓ En Piura se presentaron lluvias (al inicio) de acuerdo a áreas definidas: llovía en una zona "x" y luego le tocaba a otra, posteriormente en un tiempo "z", regresaba a la misma zona "x", es como si fueran bucles(especie de bucles), esto debe ser estudiado ya que se ha percibido que en el cielo se ha formado caminos dentro de la geometría del espacio(hexágono u otra figura en 2 D o 3 D) que describen trayectorias que podrían ayudar a entender más el clima y así descubrir si esos caminos solo se generan de acuerdo a las variables físicas particulares de cada evento o estos caminos invisibles ya están en el espacio como si fueran causes de quebradas en la tierra, o esqueletos de caminos y que de acuerdo a cambios de variables atmosféricas se desplazan tomando como base el esqueleto inicial invisible para los humanos. También se ha notado que en forma general las lluvias van aumentado en intensidad de forma progresiva hasta llegar a un máximo y luego descender al paso de los días, y también las horas de inicio de cada lluvia van corriendo hacia adelante conforme al paso de las lluvias siguientes; todos estos comportamientos que se ha logrado **identificar en las lluvias de la ciudad de Piura, indicarían que no son tan caóticas como se pensaba, sino estas siguen una progresión matemática, ya que sería imposible los comportamientos detallados anteriormente si todo el proceso de lluvias fuera completamente al azar.** Si bien es cierto la contaminación ambiental el cual ha cambiado el comportamiento del clima, el cual podría sumar nuevas energías a un proceso de lluvias que ya se ha iniciado (con la tecnología actual se podría analizar si se han sumado nuevas fuentes de energía al sistema inicial que genero el evento de lluvias) no obstante la naturaleza los acomoda a sus mecanismos, y también se podría analizar el nuevo patrón.
- ✓ Se ha notado que cada evento que abarca una operación de lluvias (desde el inicio hasta el descenso de las lluvias) comprende etapas que son múltiplos de 3; también se ha notado que en la **etapa del descenso de "V" existe un valor determinado de intervalo de días(valor I de la tabla 3) mayor o igual a un múltiplo de 3 (3 x K), en la cual, si no llueve en aquella zona y tampoco en otras dónde se formaron inicialmente los bucles de caída de lluvia en la ciudad de Piura, y/o si llueve pero se mantiene la tendencia a la bajada de "V" significa que el evento de estas ya estaría por terminar.** Por ejemplo, en la ciudad de Piura no se recuerda exactamente la cantidad de días que las lluvias iniciales demoraron en llegar a la zona del 26 de octubre, pero en promedio esta entre 9 y 14 días; en ese lapso de tiempo las lluvias estuvieron en diversas zonas de Piura formando las especies de bubbles mencionadas anteriormente; un día le tocaba a una zona, y luego a otra. Al 26 de octubre le toco una repetición que llevo a los 9 a 14 días tal y como se mencionó en líneas atrás; los intervalos de las lluvias fueron acortándose a 1, y precisamente ahí fueron las lluvias más fuertes en la ciudad, lo cual es lógico, ya que la producción de lluvia indicaba

tendencia de acortamiento de tiempos, y por lo tanto bajo los fundamentos de las operaciones unitarias significaba que la energía estaba aumentando; sino, no se podría obtener semejantes producciones de agua hacia la tierra en intervalos que ya estaban acercándose a 1 (esta explicación no la di después de los eventos, sino antes -lo difundí a un grupo de 4 amigos intelectuales antes de que sucedan las lluvias máximas en los intervalos de 1 día-, en la que se fundamentó el aumento de energía al sistema y la eminente llegada de las lluvias máximas en el rango 1 día). Luego de los tres intervalos continuos de 1 día de la tabla 3, ya fue disminuyendo la intensidad de la lluvia; es aquí que en esta etapa teniendo presente la tendencia de los volúmenes "V" hacia la bajada, si existe un número mayor o igual a 3K, el cual fue mencionado anteriormente significaría la llegada del final. No tengo los datos de las demás zonas de Piura para evaluar, así como se está proponiendo analizar, y con respecto al 26 de octubre (zona de Piura) **solo algunos datos registré, por ello no se puede llegar a una conclusión sólida; sin embargo, de forma preliminar, con los pocos datos que tengo y a pesar de la ausencia de equipos de medición de variables precisas; estimo que se cumple la teoría de los 3K mencionada en líneas atrás; el valor de la proporción "K" para el evento de lluvias de Piura ciudad para la etapa del descenso fue igual a 2, es decir el rango de días es mayor o igual a 6** (el cual sale de $3 \times 2 = 6$ días). Es por ello que de acuerdo a la tabla 3, tabla 5, y figura 2, **se presentó un intervalo de 5 días** el día 21 de abril de 2023 (estuvo cerca de llegar a 6k igual a 6), y con disminución de "V", hasta ahí todo era perfecto ya que de acuerdo a la teoría de los 3K, el día 21 de abril estuvo muy cerca ya del final, pero le faltaba para cumplir con los 3k; pero en el promedio a pesar de ello se esperaba que comienzen a terminar las lluvias con los datos ya analizados, y/o se hagan más leves las lluvias en los días siguientes; sin embargo a tan solo un día del caso anterior, es decir el día 22 de abril hubo un aumento de "V", a pesar que el día anterior, ya se había obtenido un volumen menor de "V" que venía de tendencia de lluvias pasadas; eso indicaba que se iniciaría una nueva subida, ya que la tendencia de "V" del día anterior era menor a lo obtenido el 22 de abril; por lo tanto al ser la subida a intervalo 1 día (22-21), significaba que se estaba presentando un nuevo aporte de ingreso de energía al sistema de lluvias. Ahora aplicando la teoría de los 3K a lo que sucedió en esa nueva etapa de lluvias tenemos que los intervalos entre lluvia y lluvia estuvieron entre 1 y 2 días, llegando a un pico máximo de volumen de "V" el día 25 de abril, y luego comenzó a descender "V" hasta el día 30 de abril en intervalos de 1 o 2 días (ver tabla 5); posteriormente pararon aquellos intervalos **hasta que de nuevo a los 5 días (miren ese número, ojo)** regreso la lluvia, pero se mantuvo la tendencia de la bajada del valor de "V", aquel día fue 5 de intervalo, le faltaba un día para llegar a 6 y poder aplicar la teoría de los 3K; sin embargo se le podría aproximar debido a que llovió a los 5 días (estuvo muy cerca de llegar a $3K=6$), su valor de "V" fue menor que en días anteriores y el día siguiente a aquella lluvia no llovió; es decir ya desde aquella fecha significaba que la agonía de las lluvias ya estaban en su caminar final (hasta ahora -10 de mayo de 2023- ya son 5 días que no llueve-); de todas formas por seguridad aplicando nuevamente la teoría de los 3K desde el 05 de mayo, significa por tanto que si hasta el 11 de mayo (ya que aquí cae en 3K igual a 6), llueve con tendencia de "V" menor a lo que sucedió el 05 de mayo, o no llueve estaría confirmada la alta probabilidad del fin o mínimo la agonía de las lluvias en la zona evaluada de Piura ciudad (ojo Piura ciudad ya que no tengo datos de intervalos de otras zonas alejadas de Piura ciudad-sierra de Piura-) o como mínimo se esperaba lluvias muy moderadas a menos que otra fuente de energía ingrese al sistema, pero esto ya sería otro evento lluvioso muy diferente al que se está analizando. **Si se tuviera todos**

los datos completos de intervalos “I”, valores de “V”, etc., de toda la operación de lluvias, en las zonas donde se presentó los bucles se podría deducir con más certeza lo descrito anteriormente y también en la etapa de las subidas de “V”, no obstante, a pesar de aquellas falencias, falta de equipos de medición, tiempo, etc., aun así, se ha arriesgado en sustentar lo anterior de forma preliminar para que las personas que se dediquen como trabajo al estudio de estos temas fascinantes de la naturaleza lo perfeccionen y sumen al Perú.

- ✓ Implementar estaciones de medición de ruido y de monitoreo ambiental con el patrón 3 como base, ya que de acuerdo a lo visto en las lluvias de Piura estas siguieron estos patrones(en páginas atrás se vio la intervención del patrón 3 y ejemplos de distribución de puntos de monitoreo propuestos; también se puede optar por la conformación de la pirámide de 6 lados de base hexagonal que se descifro su forma en el acertijo de la naturaleza). Estas conformaciones deberían utilizarse en diferentes aspectos de la vida humana.
- ✓ Las estaciones de medición de monitoreo deben ser realizadas en cada distrito como mínimo en puntos de medición que abarquen a toda la zona a evaluar en las conformaciones propuestas aquí. En el presente trabajo se ha descrito un método muy simple de un indicador indirecto de la cantidad de agua que cae en la lluvia(volumen “V” visto anteriormente); el cual no necesita mayores gastos de mantenimiento; y arrojaría datos importantes, que si se comparan los resultados de los puntos de medición distribuidos en toda la zona arrojaría detalles interesantes para tomar en cuenta. Si aquella medición se realiza considerando el tiempo de inicio a fin y en lapsos de cada 6 o 9 minutos que abarque a cada evento sería estupendo, pero si no hay recursos para ello, por lo menos al recolectar el volumen total ya nos dará un indicador indirecto del total de lluvia que cayó.
- ✓ **Se recomienda capturar de forma eficiente el agua de las lluvias; no puede ser posible que siendo las lluvias una bendición sea destrucción de las personas, plantas y animales(parcelas, etc.). El agua no causa daño, si se le da tan solo una diferencial de ángulo y determinada altura de cercamiento para su camino esta seguirá ese camino, tal y como una oveja sigue a su pastor.**
- ✓ La naturaleza está enviando mensajes muy intrincados de cifrado múltiple para que la humanidad logre interpretar, es momento de escucharla y parar de hacer daño a sus hijos, ya que sufre al ver que precisamente uno de ellos(hijos) es el que causa destrucción de sus propios hermanos(animales) y de su propio hogar.

NO A LA CORRIDA DE TOROS, PELEA DE GALLOS, PERROS Y TODO TIPO DE MALTRATO ANIMAL

La naturaleza observa , recuerda que el ser humano es un hijo más de la naturaleza, no el amo y señor; y aunque lo fuera al contrario como amo y señor debe de cuidarlos y no causar daño ni a los animales ni a la naturaleza.

Esta obra se terminó de realizar a las 24 horas del día 09.05.2023 (Revisión 001); y se revisó(para corregir algunos errores de ortografía, etc.) y publicó en línea en la madrugada del día 11.05.2023.

e-mail: despertarmenteyconciencia@gmail.com

Citar como:

Gomez Ramirez Alberto Roger. (09 de mayo de 2023). Descifrando el acertijo tridimensional de cifrado múltiple de la sabia naturaleza; el patrón de lluvias y el ruido como indicador de futuras precipitaciones.